

Gefördert durch:

PyroMar

Ökobilanz / Lebenszyklusanalyse (LCA)

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Version 01

Zuwendungsempfänger: Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Universität Rostock, Lehrstuhl für Kolbenmaschinen und Verbrennungsmotoren (LKV) ifeu – Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg gGmbH	Förderkennzeichen: 03EI5412A 03EI5412B 03EI5412C
Thema: PyroMar – Marine Kraftstoffe durch Pyrolyse biogener Reststoffe und Veresterung mit biobasierten höheren Alkoholen	
Laufzeit des Vorhabens:	01.01.2020 bis 30.09.2023
Berichtszeitraum:	-
Arbeitspaket:	5.3 – Ökobilanz / Lebenszyklusanalyse (LCA)
Zugesagtes Fertigstellungsdatum:	30/06/2023
Fertigstellung von Version 01:	07/07/2023
Version:	01
Fertigstellung dieser Version:	07/07/2023
Vertraulichkeitsgrad:	Öffentlich
Verantwortlicher Partner:	ifeu
Verantwortliche Autoren:	Nils Rettenmaier
Co-Autoren:	Sven Gärtner, Sonja Haertlé, Heiko Keller
Verifizierung:	Dieser Bericht

Abstract

Mit dem PyroMar-Konzept sollen aus ungenutzten biogenen Reststoffen „defossilisierte“ und schwefelarme Drop-in-Kraftstoffe für den Betrieb von Hochseeschiffen hergestellt werden. Im vorliegenden Bericht werden die potenziellen Umweltwirkungen im Zusammenhang mit einer möglichen zukünftigen Umsetzung des PyroMar-Konzepts bewertet. Die ökobilanzielle Bewertung zeigt, dass PyroMar-Kraftstoffe sowohl ökologische Vorteile als auch Nachteile aufweisen: Vorteilen bzgl. der Umweltwirkungskategorie ‚Klimawandel‘ stehen Nachteile in den meisten anderen Umweltwirkungskategorien gegenüber. Gestützt auf eine Vielzahl von analysierten Szenarien konnten Optimierungspotenziale identifiziert und Schlussfolgerungen und Empfehlungen abgeleitet werden.

Das diesem Bericht zugrundeliegende Vorhaben wird mit Mitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie unter dem Förderkennzeichen 03EI5412 gefördert. Die Verantwortung für seinen Inhalt liegt bei den Autoren.

Inhalt

Abstract	i
1 Vorwort.....	1
2 Einführung in PyroMar	2
3 Festlegungen für die Ökobilanz / Lebenszyklusanalyse (LCA).....	3
3.1 Festlegung des Ziels und des Untersuchungsrahmens.....	3
3.1.1 Erkenntnisinteresse, Ziele und Zielgruppe	3
3.1.2 Systemgrenzen	3
3.1.3 Technische Referenz	3
3.1.4 Zeitliche Systemgrenzen / Zeitrahmen	4
3.1.5 Geographische Systemgrenzen / Geographische Abdeckung.....	4
3.1.6 Infrastruktur	4
3.1.7 Funktionelle Einheit	4
3.2 Festlegungen für die Sachbilanz (LCI).....	5
3.2.1 Datenquellen.....	5
3.2.2 Umgang mit Koppelprodukten.....	5
3.2.3 Indirekte Auswirkungen wie z. B. indirekte Landnutzungsänderungen	6
3.2.4 Biogener Kohlenstoff	6
3.3 Festlegungen für die Wirkungsabschätzung (LCIA)	7
3.3.1 Umweltwirkungskategorien und Wirkungsabschätzungs-Methoden	7
3.3.2 Normierung.....	8
3.3.3 Gewichtung.....	8
4 Festlegungen für die Treibhausgasbilanz nach der RED II.....	9
5 Qualitative Beschreibung der untersuchten Systeme	10
5.1 PyroMar-Systeme	10
5.1.1 Basisszenario.....	10
5.1.2 Weitere Szenarien	12
5.2 Referenzsysteme	15
6 Ergebnisse.....	17
6.1 Übersichts-Ökobilanz.....	17
6.1.1 Basisszenario.....	17
6.1.2 Biogene Reststoffe	22
6.1.3 Mischverhältnis Veresterung.....	25
6.1.4 Stromquelle	26
6.1.5 Szenarienzusammenschau.....	27
6.1.6 Vergleich mit alternativen biogenen Kraftstoffen aus Stroh.....	28

6.2	Treibhausgasbilanz nach RED II	30
7	Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen	31
7.1	Schlussfolgerungen.....	31
7.2	Handlungsempfehlungen	33
8	Haftungsausschluss und Danksagung.....	35
9	Abkürzungen.....	36
10	Literatur	37
11	Anhang.....	40

1 Vorwort

Das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz geförderte Verbundvorhaben PyroMar (Marine Kraftstoffe durch Pyrolyse biogener Reststoffe und Veresterung mit biobasierten höheren Alkoholen, Förderkennzeichen 03EI5412) zielt darauf ab, „defossilisierte“ und schwefelarme Drop-in-Kraftstoffe für den Betrieb von Hochseeschiffen aus biogenen Reststoffen herzustellen. Diese sollen insbesondere in Emission Control Areas (ECAs) zum Einsatz kommen. Ein neuartiges Konzept für die fortgeschrittene Biokraftstoffproduktion bedeutet jedoch nicht automatisch, dass die Gesamtnachhaltigkeitsleistung besser ist. Daher umfasst die Forschungs- und Entwicklungsarbeit bei PyroMar eine Ökobilanz, um die potenziellen Auswirkungen der künftigen Umsetzung des PyroMar-Konzepts auf die Nachhaltigkeit zu beurteilen.

Ziel der vorliegenden Studie „Ökobilanz / Lebenszyklusanalyse (LCA)“ (Arbeitspaket 5.3) ist die Bewertung der potentiellen Umweltwirkungen von PyroMar-Kraftstoff entlang des Lebenswegs von der Wiege bis zur Bahre einschließlich aller Koppelprodukte im Falle einer zukünftigen Umsetzung des PyroMar-Konzepts. Das Hauptziel besteht darin, festzustellen, ob bzw. unter welchen Bedingungen das PyroMar-Konzept umweltverträglicher ist als die konventionelle (fossile) Kraftstoffbereitstellung. Ein weiteres wichtiges Ziel der Studie ist es, Optimierungspotenziale aus Umweltsicht zu identifizieren, um Schwerpunkte für die Weiterentwicklung des PyroMar-Konzeptes zu bestimmen.

Die Vorarbeiten zu dieser Studie – insbesondere die Arbeiten am Ökobilanzmodell, aber auch an diesem Dokument – waren zum Zeitpunkt der Durchführung der validierenden Motorentests bereits sehr weit fortgeschritten. Umso überraschender kam die Nachricht, dass die Motorentests nicht erfolgreich waren und die Validierung des PyroMar-Konzepts damit ausblieb. Details zu den Validierungstests werden in zukünftigen Veröffentlichungen erläutert. Hypothesen über die Gründe für das Scheitern wurden zwar entwickelt, jedoch konnten daraus entstandene Ideen im Rahmen dieses zu Ende gehenden Verbundvorhabens nicht mehr umgesetzt werden. Trotz der ausgebliebenen Validierung der Technologie haben wir uns entschlossen, die wissenschaftlichen Erkenntnisse aus AP 5.3 nicht zurückzuhalten, u. a. weil auch Optimierungspotenziale identifiziert werden, die bei einer etwaigen Weiterentwicklung des PyroMar-Konzepts oder Teilen davon (z. B. der Pyrolyse) wertvoll sein könnten.

Methodische Details zur Umweltbewertung werden in Kapitel 3 zusammengefasst, gefolgt von Festlegungen für die Treibhausgasbilanz nach der RED II in Kapitel 4. In Kapitel 5 werden die analysierten Systeme beschrieben. Die Ergebnisse werden in Kapitel 6 vorgestellt. Der Bericht schließt mit Schlussfolgerungen sowie *Handlungsempfehlungen* für Entscheidungsträger:innen in Forschung, Industrie und Politik in Kapitel 7.

2 Einführung in PyroMar

Weltweit emittieren Schiffe große Mengen an Schwefeldioxid und CO₂ in die Umwelt. Ihr Anteil am weltweiten CO₂-Ausstoß beträgt etwa 3 %; das entspricht dem gesamten CO₂-Ausstoß der Bundesrepublik Deutschland. Seit 2015 dürfen Hochseeschiffe innerhalb sogenannter Emission Control Areas (ECAs) – hierzu zählen u. a. die Sonderzonen Nord- und Ostsee, Bereiche der nordamerikanischen Küsten und die Küstengewässer rund um Puerto Rico – nur noch mit Kraftstoffen betrieben werden, deren Schwefelanteil bei maximal 0,1 Massen-% liegt. Und auch außerhalb dieser Zonen wurden die Vorgaben verschärft: Seit 2020 gilt ein weltweiter Grenzwert von 0,5 Massen-% Schwefel.

Ziel des Projektes PyroMar ist die Herstellung eines schwefelarmen Kraftstoffs für Hochseeschiffe, der bei hohem Anteil biogener Ausgangsstoffe die gesetzlich geforderten Grenzwerte für den Einsatz in Emission Control Areas (ECAs) einhalten kann und gleichzeitig zu einer Verringerung der globalen Erwärmung beiträgt. Hierfür wird ein aus ungenutzten biogenen Reststoffen hergestelltes Intermediat konventionellem Schiffskraftstoff beigemischt oder, lediglich mit Additiven versetzt, als Reinkraftstoff in Schiffen genutzt.

Der PyroMar-Ansatz umfasst innovative Technologien zur Umwandlung von biogenen Reststoffen, darunter die *ablative Schnellpyrolyse (AFP)* von Reststoffen zu Bio-Öl, die *katalytische Kondensation* von Lignozellulose-Ethanol zu höheren Alkoholen (≥ Hexanol) sowie die *Veresterung* dieser Alkohole mit dem Bio-Öl. Das gesamte PyroMar-Konzept ist in Abbildung 1 dargestellt.

Abbildung 1: Verfahrenskonzept des PyroMar-Projektes. LP-Heu: Landschaftspflegeheu; Kondensation: chemische Reaktion unter Wasserabspaltung

Ein neuartiger Ansatz für die Biokraftstoffproduktion bedeutet jedoch nicht automatisch eine bessere Nachhaltigkeitsleistung. Daher muss er auch auf seine Nachhaltigkeit hin bewertet werden. Außerdem muss er mit anderen Optionen zur Bereitstellung gleichwertiger Kraftstoffe und anderen Optionen zur Nutzung der benötigten Biomasse oder Flächen verglichen werden, um festzustellen, ob oder unter welchen Bedingungen der in PyroMar verfolgte Ansatz nachhaltiger ist. Die Bewertung der ökologischen Nachhaltigkeit erfolgt im Rahmen dieses Projektes anhand einer übersichtsartigen Ökobilanz / Lebenszyklusanalyse (LCA) in Anlehnung an ISO 14040/14044 (methodische Details siehe Kapitel 3). Weiterhin wird eine Treibhausgasbilanz nach RED II durchgeführt. Die methodischen Details hierzu siehe Kapitel 4. Darüber hinaus wird die ökonomische Nachhaltigkeit im Rahmen einer Wirtschaftlichkeitsanalyse (AP 5.4) bewertet.

3 Festlegungen für die Ökobilanz / Lebenszyklusanalyse (LCA)

3.1 Festlegung des Ziels und des Untersuchungsrahmens

Die Ökobilanz / Lebenszyklusanalyse (LCA) innerhalb von PyroMar basiert auf internationalen Standards wie [ISO 2021a; b] sowie den Richtlinien des International Reference Life Cycle Data System (ILCD) [JRC-IES 2012].

3.1.1 Erkenntnisinteresse, Ziele und Zielgruppe

Umfang und Tiefe einer Ökobilanzstudie hängen vom Erkenntnisinteresse, der Zielsetzung und der Zielgruppe der Studie ab. Die Ökobilanz / Lebenszyklusanalyse (LCA) in diesem Projekt zielt auf die Beantwortung der folgenden Fragen ab, die vom PyroMar-Konsortium vereinbart und im Laufe des Projekts entsprechend dem Projektfortschritt aktualisiert wurden.

Hauptfrage:

Wie und unter welchen Bedingungen kann verestertes Bio-Öl (PyroMar-Intermediat) die Ökobilanz von schwefelarmen Schiffskraftstoffen verbessern?

Diese Hauptfrage führt zu den folgenden Unterfragen:

- Welche Input-Biomasse für die ablative Schnellpyrolyse weist die höchste Nachhaltigkeit auf?
- In welchem Verhältnis sollen Bio-Öl und Alkoholgemisch verestert werden?
- In welchem Verhältnis soll das PyroMar-Intermediat mit fossilem Kraftstoff und weiteren Additiven gemischt werden?
- Welche Prozessmodule bestimmen die Ergebnisse maßgeblich und welche Optimierungspotenziale gibt es?
- Wie schneidet das PyroMar-Konzept im Vergleich zu alternativen Verwendungen des gleichen Rohstoffs (Biomasse) für die Bereitstellung von Schiffskraftstoffen ab?

Zielgruppe:

Die Antworten auf diese Fragen richten sich an die folgenden Adressaten:

- Entscheidungsträger in Forschung und Industrie (einschließlich des Konsortiums)
- Entscheidungsträger in der Politik
- Allgemeine Öffentlichkeit (zumindest für die Hauptfrage)

3.1.2 Systemgrenzen

Systemgrenzen geben an, welche Prozessmodule Teil des Produktsystems sind und somit in die Bewertung einbezogen werden. Die Nachhaltigkeitsbewertung des PyroMar-Systems berücksichtigt die gesamte Wertschöpfungskette (Lebensweg) von der Wiege bis zur Bahre, d. h. vom Anbau der Biomasse bzw. der Sammlung der Reststoffe bis zum Vertrieb und der Nutzung der Endprodukte einschließlich etwaiger Landnutzungsänderungen. Der Schwerpunkt liegt auf der Bereitstellung von Schiffskraftstoffen. Alle weiteren Produkte werden als Koppelprodukte betrachtet. Damit soll ein stückweiser Ansatz vermieden werden. Durch die Betrachtung des gesamten Lebenswegs wird die Verlagerung von Problemen von einem Lebenswegabschnitt, geographischem Gebiet oder Schutzziel hin zu einem anderen vermieden.

3.1.3 Technische Referenz

Die technische Referenz beschreibt die zu bewertende Technologie in Bezug auf Anlagenkapazität und Entwicklungsstand / Reifegrad.

Für die Beantwortung der zuvor definierten Fragen ist es wichtig zu wissen, wie sich die zukünftige Produktion nach diesem Konzept im Vergleich zu etablierten Alternativen, die im industriellen Maßstab betrieben werden, verhält. Daher werden die in diesem Projekt im Labor- und Technikumsmaßstab entwickelten Systeme hochskaliert und auf der Ebene einer ausgereiften Technologie im industriellen Maßstab (oft als „n-te Anlage“ bezeichnet) bewertet und verglichen. Nach heutigen Erkenntnissen entspricht diese Größenordnung etwa:

- 250.000 Tonnen Trockenmasse Stroh-Input pro Jahr für die Produktion von Lignozellulose-Ethanol
- 80.000 Tonnen Trockenmasse biogene Reststoffe pro Jahr pro Ablative Schnellpyrolyse (AFP)-Einheit
- Etwa 4 AFP-Einheiten inkl. Veresterungseinheit pro Ethanol-Einheit (im Basisszenario)
- 38.000 Tonnen Jahresproduktion des PyroMar-Intermediats pro Veresterungseinheit (im Basisszenario) und damit etwa 150.000 Tonnen Jahresproduktion des PyroMar-Intermediats pro Ethanol-Einheit.

3.1.4 Zeitliche Systemgrenzen / Zeitrahmen

Das PyroMar-System muss nicht nur räumlich, sondern auch zeitlich beschrieben werden. Der Zeitrahmen der Bewertung bestimmt z. B. den Entwicklungsstand der eingesetzten Technologie. Ebenso verändern sich die mit konventionellen Produkten verbundenen Umweltauswirkungen im Laufe der Zeit, z. B. die mit der Stromerzeugung verbundenen Treibhausgasemissionen.

Unter der Annahme, dass die angestrebte Motoreignung des PyroMar-Intermediats validiert werden würde, erschien es vor den Validierungstests realistisch, dass eine ausgereifte Anlage im industriellen Maßstab um das Jahr 2030 in Betrieb genommen werden könnte. Daher wurde dieses Jahr als Referenzjahr festgelegt. Falls die Motoreignung des PyroMar-Intermediats ohne grundsätzliche Änderungen am Konzept erzielt werden kann, erscheint das Jahr 2030 immer noch realistisch, anderenfalls ist mit einer späteren Inbetriebnahme zu rechnen. Da sich das Referenzjahr hauptsächlich auf die mit der Stromerzeugung verbundenen Treibhausgasemissionen auswirkt, wird diese Unsicherheit in einer Sensitivitätsanalyse adressiert (vgl. Abschnitt 6.1.4).

3.1.5 Geographische Systemgrenzen / Geographische Abdeckung

Die Geografie kann bei vielen Nachhaltigkeitsbewertungen eine entscheidende Rolle spielen, da sie z. B. die Produktivität des Pflanzenanbaus, der Verkehrssysteme und der Stromerzeugung bestimmt. Das PyroMar-Projekt konzentriert sich auf die EU als geografische Region.

3.1.6 Infrastruktur

Die Infrastruktur, d. h. die Produktions- und Verarbeitungsanlagen, Fahrzeuge, Gebäude und Straßen, die mit der Produktion und Nutzung des PyroMar-Kraftstoffs verbunden sind, werden nicht in das Inventar aufgenommen, außer für Hintergrunddaten (generische LCI-Datenbanken wie ecoinvent beziehen die Infrastruktur ein, ohne die Möglichkeit, sie auszuschließen).

3.1.7 Funktionelle Einheit

Die funktionelle Einheit ist ein Schlüsselement der Ökobilanz und typischerweise ein Maß für die Funktion des untersuchten Systems. Folglich bildet sie die Grundlage für den Vergleich verschiedener Systeme.

Das Hauptziel dieses Projekts ist die Bereitstellung von Schiffskraftstoffen. Neben der Energie, die ein Schiff zum Antrieb benötigt, besteht abhängig vom Schiffstyp ein zusätzlicher Energiebedarf für die Nutzung von Bordgeräten. Daher muss die funktionelle Einheit die mit diesem Kraftstoff erzielte Energiebereitstellung quantifizieren. Um Vergleiche zu ermöglichen, dient der Energiegehalt des Kraftstoffs als gemeinsame Bezugseinheit. „1 TJ fossiles Kraftstoffäquivalent“ wird gewählt, um mögliche Unterschiede in der Motoreffizienz bei der Verwendung von biobasierten und Standardkraftstoffen aus fossilem Rohöl zu berücksichtigen. Da die

Motortests nicht erfolgreich waren, wird von gleicher Motoreffizienz ausgegangen, der Unterschied im Heizwert (biogen: 31,3 MJ/kg, fossil: 41,4 MJ/kg) aber berücksichtigt. Vereinfachend wird die Bezugseinheit in den Grafiken mit „TJ Kraftstoff“ bezeichnet.

Unabhängig von der Wahl einer funktionellen Einheit können die Ergebnisse unter Verwendung verschiedener anderer Referenzeinheiten dargestellt werden, wenn dies zur Unterstützung der Schlussfolgerungen erforderlich ist. Als alternativer Bezug bietet sich die Trockenmasse (TM) des Biomasse-Inputs in Pyrolyse und Ethanol-Produktion an (Bezugseinheit „kt TM Biomasse gesamt“) an.

3.2 Festlegungen für die Sachbilanz (LCI)

Die Ökobilanz kann einem konsequentiellen oder einem attributiven Ansatz folgen, was sich auf die Behandlung von Koppelprodukten auswirkt. Die konsequentielle Modellierung ist umfassender und zielt darauf ab, die Folgen zu ermitteln, die eine Entscheidung im Vordergrundsystem für andere Prozesse und Systeme der Wirtschaft hat, so das ILCD-Handbuch [JRC-IES 2012]. Die Identifizierung des bestgeeignetsten LCA-Ansatzes ist eng mit dem Entscheidungskontext verbunden. Basierend auf den Richtlinien des ILCD-Handbuchs wird in dieser Bewertung die konsequentielle Modellierung angewendet. Dies hat Folgen für die Bewertung von Koppelprodukten und indirekten Auswirkungen. Ebenso folgt daraus die Wahl der Datenquellen.

3.2.1 Datenquellen

Die Bewertung erfordert eine Vielzahl von Daten für die Berechnung der verschiedenen Szenarien.

Primärdaten:

Daten und Informationen zu den im Rahmen dieses Projekts erforschten und entwickelten Prozessen (Primärdaten) werden größtenteils von den Projektpartnern bereitgestellt:

- Pyrolyse von Strauchschnitt und Landschaftspflegeheu [Schulzke et al. 2023]
- Alkoholkondensation und Veresterung [Schulzke et al. 2023]
- Blending [Schümann & Langschwager 2023]

Sekundäre Daten:

Umweltdaten zu Hintergrundprozessen (Inputs für das PyroMar-System und konventionelle Referenzprodukte) werden vom IFEU auf der Grundlage verschiedener öffentlicher [Ecoinvent 2020; Keller et al. 2022] und vertraulicher Quellen zusammengestellt [IFEU 2023].

3.2.2 Umgang mit Koppelprodukten

Der Schwerpunkt dieses Projekts liegt auf der Bereitstellung von Schiffskraftstoffen. Die Auswirkungen von Multi-Output-Prozessen werden daher diesem Hauptprodukt zugeordnet. Koppelprodukte werden durch die so genannte Systemraumerweiterung (Substitutionsmethode) bewertet, die laut ILCD-Handbuch bei der konsequentiellen Modellierung bevorzugt angewendet werden sollte [JRC-IES 2012]: Die Auswirkungen eines Multi-Output-Systems werden mit den vermiedenen Auswirkungen der Referenzprodukte bilanziert, die durch die Produkte des Multi-Output-Systems ersetzt werden. Werden z. B. Reststoffe aus der Biomasseverarbeitung zur Bioenergieerzeugung in einer Biogasanlage genutzt, werden die vermiedenen Belastungen der fossilen Energie, die durch diese Bioenergie ersetzt wird, von den Umweltbelastungen der Hauptprodukte abgezogen bzw. angerechnet.

Ist eine Systemraumerweiterung nicht möglich, weil die Referenzprodukte nicht bestimmt werden können, werden die Wirkungen durch Allokation auf verschiedene Outputs verteilt. In diesem Fall werden die Aufwen-

dungen für eine Prozesskette über einen definierten Allokationsfaktor auf die verschiedenen Koppelprodukte umgelegt. Der Allokationsfaktor kann entweder aus physikalischen Eigenschaften (Trockenmasse, Energiegehalt etc.) oder wirtschaftlichen Eigenschaften (Marktwert) abgeleitet werden.

Abbildung 2 erläutert beispielhaft die alternativen Konzepte Systemraumerweiterung (Substitutionsmethode) und Allokation zum Umgang mit Koppelprodukten.

Abbildung 2: Beispielhafte Darstellung der methodischen Ansätze für den Umgang mit Koppelprodukten.

3.2.3 Indirekte Auswirkungen wie z. B. indirekte Landnutzungsänderungen

Neue Systeme zur Nutzung von Biomasse können sich indirekt auf die Umwelt auswirken, indem sie Ressourcen von anderen (früheren) Nutzungen abziehen. Dies kann zu indirekten Landnutzungsänderungen (iLUC) führen: Biomasse, die früher für andere Zwecke (z. B. als Lebens- oder Futtermittel) verwendet wurde, muss anderswo (z. B. außerhalb Europas) erzeugt werden, wenn sie nun für neue Produkte verwendet wird. Dies kann indirekt zur Rodung (halb)natürlicher Ökosysteme und damit zu Veränderungen der organischen Kohlenstoffvorräte, zu Schäden an der biologischen Vielfalt usw. führen. Es gibt eine laufende internationale Debatte über diese Auswirkungen, die sich hauptsächlich auf die organischen Kohlenstoffvorräte konzentriert. In dieser Ökobilanz wurde der in [Fehrenbach et al. 2020] im Detail erläuterte aLULUC-Ansatz zur attributiven Landnutzung (aLU) und attributiven Landnutzungsänderung (aLUC) verwendet, welcher sich auf die Wirkungskategorien ‚Klimawandel‘ und ‚Naturraumbeanspruchung‘ auswirkt (siehe auch Abschnitt 3.3). Damit werden Limitierungen der vielfach diskutierten Ansätze zur direkten Landnutzungsänderung (dLUC) und indirekten Landnutzungsänderung (iLUC) umgangen.

3.2.4 Biogener Kohlenstoff

Es gibt zwei mögliche Quellen für Kohlenstoffdioxid (CO₂)-Emissionen: hauptsächlich biogene oder fossile Kohlenstoffbestände. Für den Kohlenstoff, der in den bewerteten biobasierten Produkten enthalten ist, entspricht die Menge an CO₂, die während des gesamten Lebenswegs in die Atmosphäre freigesetzt wird, der Menge an CO₂, die von den Pflanzen während des Biomassewachstums vor kurzem aufgenommen wurde (kurzer Kohlenstoffzyklus). Daher ist der Lebensweg des von den Pflanzen aufgenommenen und später in die Atmosphäre abgegebenen CO₂ kohlenstoffneutral, d. h. er hat keinen Einfluss auf die globale Erwärmung. Dieser Kohlenstoff wird zwar berücksichtigt, aber aus Gründen der Übersichtlichkeit werden seine Aufnahme

und Emissionen in den Ergebnisgrafiken nicht dargestellt. Fossiler Kohlenstoff, der in weitgehend biobasierten Produkten enthalten ist, wird jedoch berücksichtigt und explizit ausgewiesen.

3.3 Festlegungen für die Wirkungsabschätzung (LCIA)

Nach der ISO-Norm 14040 [ISO 2021a] umfasst die Wirkungsabschätzung (LCIA) die verbindlichen Bestandteile Klassifizierung und Charakterisierung sowie die optionalen Bestandteil Normierung und Gewichtung. Klassifizierung und Charakterisierung hängen von den gewählten Wirkungskategorien und Wirkungsabschätzungs-Methoden ab. Was die optionalen Bestandteile betrifft, so wird im Rahmen des PyroMar-Projekts nur der Normierungsschritt angewendet. Die entsprechenden Spezifikationen dieser Wirkungsabschätzungs-Bestandteile werden in den folgenden Abschnitten beschrieben.

3.3.1 Umweltwirkungskategorien und Wirkungsabschätzungs-Methoden

Alle wichtigen Umweltaspekte im Zusammenhang mit den PyroMar-Wertschöpfungsketten sollten in den Wirkungskategorien der Übersichtsökobilanz umfassend erfasst werden. Außerdem müssen die Wirkungskategorien mit dem Ziel der Studie und den beabsichtigten Anwendungen der Ergebnisse übereinstimmen. Potenzielle Umweltauswirkungen können midpoint-orientiert oder endpoint-orientiert analysiert werden. Für Umweltbewertungen im Rahmen von Technologieentwicklungsprojekten wie PyroMar wird die Midpoint-Analyse als geeigneter angesehen als die Analyse auf endpoint-Ebene, da die Auswirkungen differenzierter analysiert werden und die Ergebnisse genauer sind. In diesem Projekt werden die in Tabelle 1 aufgeführten Midpoint-Wirkungskategorien bewertet. Die LCIA-Methoden folgen im Wesentlichen den Empfehlungen in [Detzel et al. 2016].

Diese Methoden umfassen auch zwei lange vernachlässigte Kategorien von Auswirkungen auf die Umwelt: der Phosphatgestein-Bedarf und die Naturraumbeanspruchung:

- Der Bedarf an Phosphatgestein wird durch den Phosphorbedarf landwirtschaftlicher Prozesse oder Fermentationsprozesse dominiert, aber auch andere Lebenszyklusphasen können eine wichtige Rolle spielen. Die damit verbundenen Auswirkungen auf die Phosphorressourcen werden durch die Wirkungskategorie ‚Phosphatgestein-Bedarf‘ erfasst [Reinhardt et al. 2019].
- Die Auswirkungen auf die Naturraumbeanspruchung werden durch den Hemerobie-Ansatz nach [Fehrenbach et al. 2019] erfasst. Dieser Ansatz umfasst sowohl den Grad des menschlichen Einflusses auf einen Naturraum als auch die Abweichung dieses Raums zum ungestörten Zustand.

Tabelle 1: Übersicht über Midpoint-Wirkungskategorien und Wirkungsabschätzungs-Methoden.

Midpoint-Wirkungskategorie	Wirkungsabschätzungs-Methode
Nicht-erneuerbarer Energieaufwand	[Borken et al. 1999; VDI 2012]
Klimawandel	[IPCC 2021]
Versauerung	[CML 2016]
Eutrophierung, terrestrisch	[CML 2016]
Eutrophierung, aquatisch	[CML 2016]
Stratosphärischer Ozonabbau	[Ravishankara et al. 2009; WMO (World Meteorological Organization) 2010]
Feinstaubbelastung	[de Leeuw 2002]
Phosphatgestein-Bedarf	[Reinhardt et al. 2019]
Naturraumbeanspruchung	[Fehrenbach et al. 2019]

Im Rahmen der Ökobilanz wurden aber auch Wirkungskategorien ausgeschlossen, (i) die sich noch in der methodischen Entwicklung befinden oder (ii) bei denen eine ausreichende Qualität der LCI-Daten für das Referenzjahr 2030 nicht gewährleistet werden kann (d. h. Wirkungskategorien zur Toxizität und Sommer-smog). Spezifische Fragen zur menschlichen Gesundheit werden jedoch durch die Kategorie Feinstaubbildung abgedeckt. Bei den Wirkungskategorien ‚Eutrophierung‘, ‚Feinstaub‘ und ‚Versauerung‘ fehlen Daten für die Nutzungsphase aus dem Motortest. Diese Wirkungskategorien wurden ausgewertet und die dadurch entstehende Unsicherheit bei der Interpretation berücksichtigt.

3.3.2 Normierung

Die Normierung trägt dazu bei, die relative Größenordnung der Ergebnisse für die verschiedenen Umweltauswirkungskategorien besser zu verstehen. Zu diesem Zweck werden die Ergebnisse der Wirkungsindikatoren mit Referenzinformationen verglichen. Bei der Normierung wird ein Indikatorergebnis durch einen ausgewählten Referenzwert geteilt, z. B. wird eine bestimmte durch das System verursachte Emission durch die Pro-Kopf-Emission in einem ausgewählten Land geteilt.

Im Rahmen des PyroMar-Projekts wurde Europa als geografisches Gebiet gewählt. Daher werden der Ressourcenbedarf und die Pro-Kopf-Emissionen in Europa, die so genannten Einwohnerdurchschnittswerte (EDW), als Referenz für die Normierung gewählt. Es werden die letzten verfügbaren Daten aus [Sala et al. 2015] verwendet. Diese Werte beziehen sich auf das Jahr 2010 und die EU-28-Länder.

3.3.3 Gewichtung

Eine Gewichtung wird nicht vorgenommen. Bei der Gewichtung werden numerische Faktoren auf der Grundlage von Wertentscheidungen verwendet, um Indikatorergebnisse zu vergleichen und manchmal auch zu aggregieren, die auf physischer Basis nicht vergleichbar sind.

4 Festlegungen für die Treibhausgasbilanz nach der RED II

Vor dem Hintergrund einer kontroversen Diskussion über den Nettonutzen von Biokraftstoffen und Bioenergie und den Anteil erneuerbarer Energien im Verkehrssektor wurde in der europäischen Erneuerbare-Energien-Richtlinie (2009/28/EG, RED) zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen [Europäisches Parlament & Europäischer Rat 2009] ein verbindlicher Anteil von 10 % bis zum Jahr 2020 sowie eine Reihe von Nachhaltigkeitskriterien festgelegt. Diese Kriterien mussten von Biokraftstoffen und flüssigen Biobrennstoffen erfüllt werden, damit sie auf das 10 %-Ziel angerechnet werden konnten.

Die RED wurde mehrfach grundlegend geändert und 2018 neu gefasst [Europäisches Parlament & Europäischer Rat 2018]. Die in der RED II definierten Nachhaltigkeitskriterien sind teilweise dieselben wie in der ursprünglichen RED und teilweise neu oder umformuliert. Insbesondere führt die RED II Nachhaltigkeitskriterien für forstwirtschaftliche Rohstoffe sowie Treibhausgaseinsparungskriterien für feste und gasförmige Biomassebrennstoffe ein. Diese Anforderungen beeinflussen die Vermarktungsmöglichkeiten von Biokraftstoffen in Europa. Biokraftstoffe, die die festgelegten Kriterien erfüllen, haben bessere Chancen auf dem Markt. Daher sind die Hersteller von Biokraftstoffen daran interessiert, ob ihre Biokraftstoffe die Kriterien erfüllen oder nicht.

Im Rahmen des PyroMar-Projekts sind die auf den Klimawandel bezogenen Kriterien der RED II am wichtigsten: die Einsparung von Treibhausgasemissionen durch die Verwendung von Biomasse-Kraftstoffen. Im Verkehrssektor muss seit Januar 2021 die Emissionseinsparung mindestens 65 % betragen – einschließlich der Emissionen aus direkten Landnutzungsänderungen (dLUC) – im Vergleich zu den definierten Emissionen der fossilen Vergleichskraftstoffe.

Die Regeln für die Berechnung der Treibhausgasauswirkungen sind in zwei Anhängen der RED II festgelegt: Anhang V für Biokraftstoffe und flüssige Biobrennstoffe und Anhang VI für Biomasse-Brennstoffe. Die Berechnungsregeln unter der RED II folgen einem deutlich anderen Ansatz als die ISO-Normen 14040 und 14044 (siehe Kapitel 3), da die RED II-Berechnungsregeln für die Überprüfung der Einhaltung der Treibhausgaseinsparungskriterien für jede einzelne Lieferung von Transportkraftstoffen erstellt wurden. Zu diesem Zweck wurde die so genannte Energieallokationsmethode als die bestgeeignetste Methode für die Anrechnung von Nebenerzeugnissen angesehen. Wie in Erwägungsgrund 116 der RED II dargelegt, sollte jedoch die so genannte Substitutionsmethode (die eher der ISO-Norm entspricht) für die Zwecke der politischen Analyse verwendet werden.

Die Daten für die THG-Intensitäten der Einsatzstoffe und der Energie wurden so weit wie möglich den Standardwertlisten des THG-Berechnungstools BioGrace entnommen, das von der Europäischen Kommission zur Überprüfung der Einhaltung der Emissionseinsparungsvorgaben der EU zugelassen ist (www.biograce.net). Für alle Inputs, die nicht in den jeweiligen Listen enthalten sind, wurden Daten aus der Ökobilanz verwendet (siehe Abschnitt 3.2). Bitte beachten Sie, dass erwartet wird, dass sich insbesondere die THG-Intensitäten der Strombereitstellung in Abhängigkeit von den laufenden Dekarbonisierungsprozessen erheblich verbessern können, bis ein Biokraftstoff aus einer potenziellen neuen PyroMar-Anlage zertifiziert werden könnte.

Für Schiffskraftstoffe gibt es im Rahmen der FuelEU Maritime Initiative zudem einen Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Nutzung erneuerbarer und kohlenstoffarmer Kraftstoffe im Seeverkehr [Europäische Kommission 2021], der zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieses Berichts noch nicht vom Parlament und dem Rat verabschiedet wurde. Hier wird unter anderem die Treibhausgasintensität von VLSFO geregelt.

5 Qualitative Beschreibung der untersuchten Systeme

Die im Folgenden erläuterten Systeme werden gemäß Vereinbarung aller Projektpartner bewertet. Abschnitt 5.1 präsentiert die PyroMar-Systeme, beginnend mit dem *Basisszenario* in Abschnitt 5.1.1. Alle anderen untersuchten PyroMar-Systeme sind Modifikationen dieses Basisszenarios. Einzelheiten hierzu sind in Abschnitt 5.1.2 beschrieben. Anschließend werden in Abschnitt 0 die Referenzsysteme vorgestellt.

5.1 PyroMar-Systeme

5.1.1 Basisszenario

Der PyroMar-Kraftstoff wird durch Veresterung von *Bio-Öl* mit einem *Alkoholgemisch* (\geq Hexanol) zum PyroMar-Intermediat und anschließendem Mischen mit Additiven hergestellt. Angedacht war zudem ein Blending mit schwefelarmem Bunkeröl (VLSFO - Very Low Sulphur Fuel Oil), das aber aufgrund von Problemen bei der technischen Umsetzung und geringen zusätzlichen Erkenntnissen in der Ökobilanz im Folgenden nicht weiter betrachtet wird. Abbildung 3 zeigt den Lebensweg des im Basisszenario hergestellten PyroMar-Kraftstoffs und das Referenzsystem. Der Vollständigkeit halber wird der Lebensweg des zunächst angedachten Blends in Abbildung 19 im Anhang (Kapitel 11) gezeigt.

Für die Herstellung des *Alkoholgemischs* (\geq Hexanol) wird Getreidestroh auf dem Feld luftgetrocknet, zu Ballen gepresst, transportiert und gelagert. Durch enzymatische Hydrolyse und Fermentation werden die Strohbestandteile Zellulose und Hemizellulose in Ethanol umgewandelt. Mittels heterogen katalysierter Gasphasenkondensation wird aus Ethanol in einem Folgeprozess ein Alkoholgemisch (\geq Hexanol) hergestellt.

Das Zwischenprodukt *Bio-Öl* kann durch ablative Schnellpyrolyse (AFP) aus unterschiedlichen biogenen Ausgangsstoffen gewonnen werden. Für das Basisszenario wird Stroh (50 % Weizen und 50 % Gerste) auf dem Feld luftgetrocknet und zu Ballen gepresst, die transportiert und gelagert werden. Die Biomasse wird technisch auf einen sehr niedrigen Wassergehalt getrocknet und in den Pyrolyseeinheiten durch ablative Schnellpyrolyse (AFP) mit gestufter Kondensation und Heißgasfilter zu Bio-Öl umgewandelt.

Der überschüssige Pyrolysekoks wird zur Wärmeerzeugung in einem Heizwerk verkauft. Alternativ ist eine stoffliche Nutzung des Pyrolysekoks möglich (siehe [Keller et al. 2022]), wurde aber im Rahmen dieses Projektes nicht untersucht. Die bei der Pyrolyse anfallende Wasserfraktion wird zur Energierückgewinnung in einer Biogasanlage verwendet. Reststoffe der Fermentation werden intern zur Energie- und Wärmeerzeugung genutzt.

Bio-Öl und Alkoholgemisch werden im Basisszenario im Massenverhältnis 3:1 zu einem *PyroMar-Intermediat* bestehend aus Estern, Acetalen und Ketalen umgesetzt. Als Katalysator dienen sulfonierte Ionenaustauscherharze. Das bei der Reaktion entstehende Wasser ist mit dem PyroMar-Intermediat nicht mischbar und kann leicht abgetrennt werden. Das PyroMar-Intermediat wird im Basisszenario mit 1 Massen-% Additiven versetzt und als Reinkraftstoff in Schiffsmotoren verbrannt. Das Referenzprodukt ist schwefelarmes Bunkeröl (VLSFO - Very Low Sulphur Fuel Oil) mit höchstens 0,5 % Schwefelanteil.

Stromquelle für alle Prozessschritte ist ein EU-Strommix 2030 (255 kg CO₂-Äquivalente / kWh), als Wärmequelle wird ein Marginalwärmemix 2025 (50 % Erdgas, 50 % Heizöl) angesetzt.

Abbildung 3: Lebensweg des PyroMar-Prozesses (Basisszenario) und des Referenzsystems. VLSFO: Very Low Sulphur Fuel Oil - schwefelarmes Bunkeröl. BHKW: Blockheizkraftwerk.

Im Rahmen von AP 5.5 wurden Realisierungsszenarien für das PyroMar-Konzept entwickelt [Heil et al. 2023]. Das favorisierte Realisierungsszenario ist in Abbildung 4 dargestellt. In diesem Szenario werden die landwirtschaftlichen Reststoffe gesammelt und an voneinander unabhängigen dezentralen einzelnen Standorten biotechnologisch zu Ethanol bzw. pyrolytisch zu Bio-Öl umgesetzt. Am Standort der Ethanolproduktion schließt sich direkt die katalytische Kondensation zu höheren Alkoholen an, welche zu den Standorten der ablativen Schnellpyrolyse transportiert werden, an denen jeweils die Veresterung mit realisiert ist. Hier erfolgt auch der Zusatz der Additive. Anschließend wird der PyroMar-Reinkraftstoff zu einem seehafennahen Standort transportiert und dort bis zur Bunkerung und zur Verbrennung im Schiffsmotor gelagert. Ursprüngliches Ziel war es, mit PyroMar eine Blendkomponente bereitzustellen. Parallel wurde aber auch die Option Reinkraftstoff weiterverfolgt, nachdem sich sowohl bei den Mischungsversuchen als auch bei den Motortest große Herausforderungen mit dem Blendkraftstoff gezeigt hatten.

Das vorgestellte Szenario hat im Vergleich zu anderen möglichen Transportszenarien mehrere Vorteile. Erstens kann das Bio-Öl, das erst durch die Veresterung lagerstabil wird, in einem stabilen Zustand transportiert werden. Zweitens ist das Gewicht des Alkoholgemischs im Vergleich zu Ethanol reduziert und drittens könnte zwischen katalytischer Kondensation und Ethanolaufreinigung sowie zwischen ablativer Schnellpyrolyse und Veresterung eine Wärmeintegration realisiert werden [Heil et al. 2023; Peters & Matschuk 2023]. Weitere Transportszenarien wurden daher in der Ökobilanz nicht berücksichtigt.

Abbildung 4: Realisierungsszenario für die Umsetzung des PyroMar-Konzeptes.
Die gelben Felder symbolisieren Standorte, die LKW symbolisieren Transportwege.

Zur Berechnung der Transportwege ist die Anlagenkapazität notwendig. Kommerzielle Anlagen zur Herstellung von Stroh-Ethanol haben typischerweise eine Kapazität von 250 kt/a Stroh [Clariant Ltd 2022]. In den letzten 5 Jahren errichtete Pyrolyseanlagen haben eine Kapazität in der Größenordnung von 40-50 kt/a trockener, meist holzartiger Biomasse [BTG Bioliquids 2023a; b]. Im nah mit PyroMar verwandten EU-Projekt BioMates (www.biomates.eu) [Keller et al. 2022] wurde eine Kapazität von rund 80 kt/a angesetzt. Für PyroMar wird für alle Einsatzstoffe ebenfalls eine Kapazität von 80 kt/a angesetzt. Die Anzahl an Pyrolyse-Anlagen, die eine Stroh-Ethanol-Anlage beliefern kann, hängt vom Mischungsverhältnis zwischen Bio-Öl und Alkoholgemisch ab. Die Berechnung erfolgt daher in Abschnitt 5.1.2.

5.1.2 Weitere Szenarien

Ausgehend vom Basisszenario werden weitere Varianten analysiert, indem jeweils ein Parameter zu den Themen „Mischungsverhältnis Veresterung“, „biogene Reststoffe“ und „Stromquelle“ auf der Grundlage des Basisszenarios variiert wird. Die „Technologieentwicklung“, die die Unsicherheit der Prozessentwicklung widerspiegelt, wird für alle betrachteten Szenarien variiert. Eine Übersicht über die untersuchten Szenarien bietet Abbildung 5.

Angedacht war ein zusätzliches Szenario, bei dem das PyroMar-Intermediat mit einem Anteil von 7 Massen-% konventionellem schwefelarmem Bunkeröl (VLSFO - Very Low Sulphur Fuel Oil) beigesetzt wird (siehe Abbildung 19 im Anhang). Motortests mit dem 7 Massen-%-Blend waren nicht erfolgreich. Da das beigesetzte PyroMar-Intermediat bis auf die Additive den untersuchten Reinkraftstoffen entspricht und weder die Additive noch der Vorgang des Mischens in der Ökobilanz ins Gewicht fallen, entsprechen die Ergebnisse für den im VLSFO ersetzten Anteil den Ergebnissen des jeweiligen Reinkraftstoffs.

Abbildung 5: Im Rahmen des Projektes untersuchte Szenarien. Setzungen des Basisszenarios sind grün hinterlegt. Die Technologieentwicklung wird bei allen untersuchten Szenarien variiert.

Technologieentwicklung

Die im Rahmen des PyroMar-Projekts entwickelten Prozesse weisen unausgereifte Technologie-Reifegrade (TRL) auf, hauptsächlich TRL 4 und TRL 5. Die Ökobilanz wird jedoch für Szenarien durchgeführt, die eine ausgereifte Technologie im industriellen Maßstab darstellen („n-te Anlage“), wie in Abschnitt 3.1.3 erläutert. Um der inhärenten Unsicherheit hinsichtlich möglicher zukünftiger Technologieentwicklungen Rechnung zu tragen, werden neben einer „typischen“ Technologieentwicklung noch ein „optimistisches“ sowie ein „konservatives“ Szenario betrachtet. Die jeweils hinterlegten Werte beruhen teilweise auf Experteneinschätzungen [Schulzke et al. 2023]. Eine genaue Betrachtung der Wärmeintegration muss im Rahmen einer Pinch-Analyse während des Engineerings erfolgen [Peters & Matschuk 2023].

Die Szenarien unterscheiden sich in folgenden Punkten:

- Wassergehalt der Biomasse (siehe Tabelle 3)
- Strom- und Kühlbedarf der Pyrolyse
- Ausbeute der Pyrolyse (siehe Tabelle 3)
- Energie- und Nährstoffbedarf der Alkoholfermentation
- Energiebedarf der katalytischen Kondensation
- Katalysatorbedarf der katalytischen Kondensation und der Veresterung (siehe Tabelle 2)

Tabelle 2: Übersicht über eingesetzte Katalysatormengen. Die Werte beziehen sich auf eine „optimistische“ – „typische“ – „konservative“ Technologieentwicklung und basieren auf Angaben von Fraunhofer UMSICHT [Schulzke et al. 2023].

	Katalysatorbedarf katalytische Kondensation in t/TJ Kraftstoff	Katalysatorbedarf Veresterung in t/TJ Kraftstoff
Reinkraftstoff 3:1	0,01 – 0,02 – 0,02	0,1 – 0,3 – 1,1
Reinkraftstoff 1:1	0,02 – 0,04 – 0,05	0,1 – 0,3 – 1,2

Biogene Reststoffe

Zusätzlich zum Basisszenario (Stroh – 50 % Weizen- und 50 % Gerstenstroh) werden für die Herstellung von Bio-Öl auch Landschaftspflegeheu, Waldrestholz sowie Strauch- und Baumschnitt betrachtet. Die biogenen Reststoffe unterscheiden sich in der Erntelogistik, im Wassergehalt bei Anlieferung am Pyrolyse-Standort und damit dem Energiebedarf für die Trocknung, sowie in der bei der Pyrolyse erzielbaren Ausbeute. Tabelle 3 enthält eine Übersicht über die relevanten Unterschiede der biogenen Reststoffe.

Tabelle 3: Übersicht über Unterschiede zwischen den biogenen Reststoffen. Bei Mehrfachnennung beziehen sich die Werte auf eine „optimistische“ – „typische“ – „konservative“ Technologieentwicklung. Die Ausbeute bei der Pyrolyse bezieht sich auf die Summe des kondensierten Öls und des Aerosol-Öls. Die Werte basieren auf Angaben von Fraunhofer UMSICHT [Schulzke et al. 2023]

	Wassergehalt bei Anlieferung	Ausbeute bei der Pyrolyse* in kg/kg _{TM Biomasse}
Stroh	17 %	476 – 447 – 394
Waldrestholz	12 % – 34 % – 44 %	629 – 572 – 520
Landschaftspflegeheu	17 %	317
Strauch- und Baumschnitt	29 % – 40 % – 51 %	157

Mischungsverhältnis Veresterung

Das Bio-Öl wird mit einem Alkoholgemisch (\geq Hexanol) verestert, um die korrosiven und reaktiven Bestandteile des Bio-Öls umzuwandeln und es für die Verwendung in herkömmlichen Schiffsmotoren aufzubereiten. Im Basisszenario wird dabei ein volumenbezogenes Mischungsverhältnis von Bio-Öl zu Alkoholgemisch (\geq Hexanol) von 3:1 verwendet. In einem weiteren Szenario wird ein volumenbezogenes Mischungsverhältnis von 1:1 betrachtet. Dabei ist die Dichte des Bio-Öls um den Faktor 1,35 größer als die Dichte des Alkoholgemischs. Anschließend werden Additiven zugesetzt. Der so erhaltene Kraftstoff enthält 1 Massen-% Additive. Da aufgrund des gescheiterten Motorversuchs keine Informationen zu Additiven vorlagen, wurden generische Additive angesetzt.

Die pro Ethanol-Einheit benötigten Pyrolyseeinheiten unterscheiden sich zwischen dem 3:1 und dem 1:1-Ansatz und sind darüber hinaus abhängig von a) der Ausbeute des Stroh-Ethanol und b) vom Pyrolyse-Einsatzstoff und der damit erzielten Ausbeute (inkl. Bandbreite). Für das Basisszenario Stroh ergibt sich das in Tabelle 4 dargestellte Bild. Damit bräuchte man für jeweils 1 Ethanol-Anlage à 250 kt Stroh-Input pro Jahr:

- Ca. 4 bis 5 Pyrolyse-Anlagen à 80 kt Stroh-Input pro Jahr bei 3:1-Mischungsverhältnis
- ca. 1,5 Pyrolyse-Anlagen à 80 kt Stroh-Input pro Jahr bei 1:1-Mischungsverhältnis

Tabelle 4: Rohstoffmengen und Anlagenkapazität für das Basisszenario Stroh.

	Konservativ	Typisch	Optimistisch
Ethanol-Ausbeute [%]	20%	25%	27,5%
Ethanol-Herstellung [kt/a]	50,0	62,5	68,8
Massenverhältnis Bio-Öl : Alkoholgemisch 3:1			
Benötigte Pyrolyseöl-Menge [kt/a]	128,6	161,5	177,9
Pyrolyseöl-Ausbeute [Massen-%]	39%	45%	48%
Benötigte Gesamtkapazität Pyrolyse [kt TM Stroh/a]	330	360	370
Anzahl Pyrolyse-Anlagen pro Ethanol-Anlage [n]	4,1	4,5	4,7
Input Stroh für Ethanol [t TM/t PyroMar Intermediat]	1,81	1,44	1,31
Input Stroh für Bio-Öl [t TM/t PyroMar]	2,36	2,08	1,96
Input Stroh gesamt [t TM/t PyroMar]	4,17	3,52	3,27
PyroMar-Ausbeute [Massen-%]	24%	28%	31%
Massenverhältnis Bio-Öl : Alkoholgemisch 1:1			
Benötigte Pyrolyseöl-Menge [kt/a]	62,2	77,8	85,7
Pyrolyseöl-Ausbeute [Massen-%]	39%	45%	48%
Benötigte Gesamtkapazität Pyrolyse [kt TM Stroh/a]	110	120	125
Anzahl Pyrolyse-Anlagen pro Ethanol-Anlage [n]	1,3	1,5	1,5
Input Stroh für Ethanol [t TM/t PyroMar Intermediat]	3,74	2,99	2,72
Input Stroh für Bio-Öl [t TM/t PyroMar]	1,63	1,44	1,35
Input Stroh gesamt [t TM/t PyroMar]	5,37	4,43	4,07
PyroMar-Ausbeute [Massen-%]	19%	23%	25%

Stromquelle

Die Festlegungen für die Stromquellen für die Ökobilanz und für die Treibhausgasbilanz nach RED II unterscheiden sich, da im Rahmen der RED II nur aktuelle Ländermixe zulässig sind, während für die Ökobilanz zukünftige Szenarien betrachtet werden.

Die Stromquelle des Basisszenarios der Ökobilanz ist ein EU-Strommix 2030. Als Sensitivitätsanalyse wurde ein Marginalstrommix 2025, sowie die Bereitstellung durch ausschließlich Photovoltaik (Standort München) bzw. offshore Windkraftanlagen untersucht. Die Emissionsfaktoren (g CO₂-Äquivalente pro kWh Strom) sowie die Datenquellen können Tabelle 5 entnommen werden.

Tabelle 5: Treibhausgasintensität der bei der Ökobilanz angesetzten Strommixe.

	g CO ₂ -Äq. / kWh	Quelle
Strommix 2030	255	[IFEU 2023] basierend auf [European Commission 2016]
Marginalstrommix 2025	780	[IFEU 2023]
Solarstrom München	82	[IFEU 2023]
Wind offshore	20	[IFEU 2023], modifiziert aus [Ecoinvent 2020]

Für die Berechnung der Treibhausgasbilanz nach RED II werden die in Tabelle 6 **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** gelisteten Strommixe verwendet. Standardwert ist hierbei der europäische Durchschnittstrommix. Für Sensitivitätsanalysen werden zusätzlich noch der deutsche Strommix sowie die Strommixe der Mitgliedsstaaten mit der geringsten bzw. höchsten THG-Intensität betrachtet. Obwohl letztere eigentlich bei Zypern vorliegt, wurde der Strommix von Polen gewählt, welcher die zweithöchste THG-Intensität aufweist, weil Polen als Flächenland ein weitaus größeres Potenzial an biogenen Reststoffen aufweist als die Insel Zypern.

Tabelle 6: Treibhausgasintensität der bei der Treibhausgasbilanz nach RED II angesetzten Strommixe [Europäische Kommission 2022]

	g CO ₂ -Äq. / kWh
Strommix EU	298
Strommix DE	388
Strommix EU min (Schweden)	25
Strommix EU max (Polen)	720

5.2 Referenzsysteme

Produktreferenzsysteme

Für die detaillierten Berechnungen werden nur *Kraftstoffe für Schiffsmotoren* als Referenzsysteme herangezogen, da das Projekt hauptsächlich auf den Ersatz fossiler Kraftstoffe abzielt.

Das Referenzsystem ist das fossile Referenzsystem. Dabei handelt es sich um den konventionellen Prozess vom Rohöl, das aus einem Bohrloch kommt, über verschiedene (aufeinanderfolgende) Transportwege zu einer Erdölraffinerie, wo es zu *schwefelarmem Bunkerkraftstoff (VLFSO)* sowie allen anderen Raffinerieprodukten verarbeitet wird.

Koppelprodukt-Referenzsysteme

Für Koppelprodukte werden die in Tabelle 7 aufgeführten Referenzsysteme betrachtet. Anstelle der energetischen Nutzung ist eine stoffliche Nutzung des überschüssigen Pyrolysekoks möglich. Diese Variante wurde im

EU-Projekt BioMates untersucht [Keller et al. 2022]. Da die Wahl der Variante bei BioMates keinen entscheidenden Einfluss auf das Ergebnis hat, wurde bei PyroMar von einer Untersuchung abgesehen.

Tabelle 7: Zu bewertende Koppelprodukt-Referenzsysteme.

Prozess/Produkt	Varianten	Referenzprodukt
Überschüssiger Pyrolysekoks	Energetische Nutzung	Energiemix
Wasserfraktion	Biogasproduktion	Erdgas
Koppelprodukte Ethanolproduktion	Interne energetische Nutzung (KWK)	–

Referenzsysteme für die Ressourcennutzung

Wenn die Menge einer bestimmten Ressource, die in einem bestimmten Jahr zur Verfügung steht, begrenzt ist, führt die Nutzung dieser Ressource zwangsläufig zu Veränderungen an anderer Stelle in der Wirtschaft oder der Umwelt. Landnutzung und Biomassennutzung sind Beispiele für eine solche Ressourcennutzung, die für PyroMar relevant sind. Alle Flächen und Biomasse auf der Erde werden genutzt – wenn nicht durch technische Prozesse, dann durch die Natur. Daher müssen die Folgen der Land- und Biomassennutzung bewertet werden. Im Basisszenario wird davon ausgegangen, dass die biogenen Reststoffe im Referenzfall auf dem Feld, im Wald oder beim Landschaftselement verbleiben.

In einer ersten Analyse (siehe Exkurs in Abschnitt 6.1.2) wird neben der Produktion von PyroMar-Schiffskraftstoff auch eine konkurrierende Nutzung des Rohstoffs berücksichtigt. Dabei handelt es sich um ein typisches Nutzungssystem für die betrachteten Rohstoffe, die *stationäre Wärme- und Stromerzeugung* mittels Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) aus lignozellulosehaltiger Biomasse. Bei diesem konkurrierenden System werden die Einsatzstoffe auf das für die Verbrennung notwendige Maß getrocknet, zu einer Dampfturbinen-KWK-Anlage transportiert und dort verbrannt.

In einer weiteren Bewertung (Abschnitt 6.1.6) wird der PyroMar-Schiffskraftstoff mit der *Herstellung anderer biogener Schiffskraftstoffe* verglichen, die aus den untersuchten lignozellulosehaltigen Biomasseresten hergestellt werden.

Die folgenden Systeme werden als Alternativen für die Nutzung lignozellulosehaltiger Biomasserückstände untersucht:

- Mild hydriertes und co-prozessiertes Bio-Öl (EU-Projekt BioMates [Keller et al. 2022])
- Bio-Methanol über die Vergasungs-Route [Ajdari 2021; IFEU 2023]

Diese Systeme erzeugen flüssige Kraftstoffe aus demselben landwirtschaftlichen Reststroh. Sie stehen also in direktem Wettbewerb um den Rohstoff.

6 Ergebnisse

Dieses Kapitel ist in zwei Teile untergliedert: Abschnitt 6.1 zeigt die Ergebnisse einer Übersichts-Ökobilanz, während im Abschnitt 6.2 die Ergebnisse einer Treibhausgasbilanz gemäß RED II vorgestellt werden.

6.1 Übersichts-Ökobilanz

Für die in Kapitel 5 beschriebenen ausgewählten PyroMar-Szenarien wurde eine Übersichts-Ökobilanz (Lebenszyklusanalyse) durchgeführt. Details zu den Methoden siehe Abschnitt 3.1 bis 3.3. Die Ergebnisse des Basisszenarios werden in Abschnitt 6.1.1 vorgestellt. Danach wird in den Abschnitten 6.1.2 bis 6.1.4 der Einfluss ausgewählter Parametervariationen bewertet, gefolgt von einer Übersicht über alle untersuchten Szenarien in Abschnitt 6.1.5. Schließlich wird das Basisszenario mit Schiffskraftstoffen verglichen (Abschnitt 6.1.6), die mit anderen Technologien aus denselben biogenen Reststoffen hergestellt werden können.

6.1.1 Basisszenario

Dieser Abschnitt behandelt die Ergebnisse der Übersichts-Ökobilanz für das Basisszenario. Zunächst werden die Ergebnisse für alle Umweltwirkungskategorien (siehe Abschnitt 3.3.1) bei einer als „typisch“ bezeichneten Technologieentwicklung dargestellt (Abbildung 6). Hieraus sind die Beiträge der einzelnen Lebenswegabschnitte zu den Ergebnissen der betrachteten Umweltwirkungskategorien ersichtlich. Nach zwei erläuternden Grafiken am Beispiel der Wirkungskategorien ‚Versauerung‘ (Abbildung 7) und ‚Klimawandel‘ (Abbildung 8) wird die Bandbreite der Ergebnisse aller Umweltwirkungskategorien gezeigt (Abbildung 9). Alle Ergebnisse sind normiert und werden als Einwohnerdurchschnittswerte (EDW) mit Bezug auf die EU-28-Länder (2010) dargestellt (vgl. Abschnitt 3.3.2).

Ergebnisse

- Die Herstellung und Nutzung von PyroMar-Reinkraftstoff (Basisszenario) anstelle von schwefelarmem Bunkeröl weist im Rahmen der betrachteten Umweltwirkungskategorien *ökologische Vor- und Nachteile* auf.

Bei den folgenden Umweltwirkungskategorien sind *Vorteile bzw. keine Nachteile* zu erwarten:

- Nicht-erneuerbarer Energieaufwand
- Klimawandel
- Naturraumbeanspruchung (ist quasi Null)

Bei den folgenden Umweltwirkungskategorien sind *Nachteile* zu erwarten:

- Terrestrische und aquatische Eutrophierung
- Stratosphärischer Ozonabbau
- Phosphatgestein-Bedarf

Keine eindeutigen Aussagen sind möglich bei:

- Versauerung
- Feinstaubbelastung

- Unterschiedliche *Lebenswegabschnitte beeinflussen die Umweltwirkungskategorien in unterschiedlichem Ausmaß*.
- Relevante Anteile an den Umweltwirkungen quer über alle Umweltwirkungskategorien haben insbesondere die Pyrolyse (hier: Strom- und ggf. Wärmebedarf) und die Bereitstellung von Stroh für die Pyrolyse und für Lignozellulose-Ethanol.

In den Szenarien wurde eine Verbrennung des Pyrolysekoks angesetzt, wodurch das darin enthaltene Phosphat verloren geht. Perspektivisch könnte das Phosphat aus dem Pyrolysekoks rückgewonnen werden, da der Ascheerweichungspunkt – im Gegensatz zu anderen Verfahren wie der Vergasung – innerhalb von PyroMar nicht überschritten wird. Im Falle einer Rückgewinnung könnten sich die in Abbildung 6 dargestellten Nachteile verringern.

Abbildung 6: Normierte Ergebnisse (angegeben in Einwohnerdurchschnittswerten, EDW) für alle Umweltwirkungskategorien für das Basisszenario (PyroMar-Reinkraftstoff im Vergleich zu schwefelarmem Bunkeröl) bei typischer Technologieentwicklung. Oberer Abschnitt: Beiträge der einzelnen Lebenswegabschnitte. Unterer Abschnitt: Saldo.

*Der Phosphatgestein-Bedarf wurde mit 0,1 multipliziert, um im gleichen Diagramm dargestellt zu werden.

Wie diese Grafik zu lesen ist: Der zweite Balken des unteren Abschnitts bedeutet, dass bei der Bereitstellung und der Nutzung von 1 TJ PyroMar-Reinkraftstoff anstelle von schwefelarmem Bunkeröl CO₂-Äquivalente vergleichbar mit den jährlichen Durchschnittsemissionen von etwa sechs EU-Bürgern eingespart werden können.

PyroMar zielt darauf ab, schwefelarme Schiffskraftstoffe herzustellen. Das bei der Verbrennung aus Schwefel entstehende Schwefeldioxid (SO₂) trägt zur Versauerung bei. Da neben SO₂ auch Stickoxide (NO_x), Chlorwasserstoff (HCl) und Ammoniak (NH₃) ein versauerndes Potential besitzen, wird in Abbildung 7 untersucht, welchen Beitrag SO₂-Emissionen bei der Verbrennung im Vergleich zu den anderen Emissionen in der Umweltwirkungskategorie ‚Versauerung‘ haben. Die Emissionen der einzelnen Stoffe sind hierfür bereits in SO₂-Äquivalente umgerechnet und auf Einwohnerdurchschnittswerte (EDW) normiert.

Abbildung 7: Normierte Beiträge der Emissionen von Schwefeldioxid (SO₂) sowie Stickoxide (NO_x), Chlorwasserstoff (HCl) und Ammoniak (NH₃) (sonst. Emissionen) zur Umweltwirkungskategorie ‚Versauerung‘ für das Basisszenario (PyroMar-Reinkraftstoff im Vergleich zu schwefelarmem Bunkeröl) bei typischer Technologieentwicklung.

Wie diese Grafik zu lesen ist: Der erste Balken bedeutet, dass bei der Bereitstellung und der Nutzung von 1 TJ PyroMar-Reinkraftstoff versauernde Emissionen vergleichbar mit den jährlichen Durchschnittsemissionen von etwa 9 EU-Bürgern emittiert werden, während durch das Referenzsystem eine Emissionsmenge vergleichbar mit den Emissionen von etwa 11 EU-Bürgern freigesetzt werden.

Ergebnisse

- Emissionseinsparungen in der Nutzungsphase des PyroMar-Kraftstoffs wegen des geringeren S-Gehalts werden durch zusätzliche N-Verbindungen aus der Landwirtschaft und der Pyrolyse in etwa ausgeglichen.

Um der inhärenten Unsicherheit hinsichtlich möglicher zukünftiger Entwicklungen hin zu einer ausgereiften Technologie im industriellen Maßstab Rechnung zu tragen, werden im Rahmen der Ökobilanz – neben einer „typischen“ Technologieentwicklung – auch ein „optimistisches“ sowie ein „konservatives“ Szenario betrachtet (vgl. Abschnitt 3.1.3). Während in Abbildung 6 die Ökobilanz-Ergebnisse für das „typische“ Technologieentwicklungsszenario und *alle* Umweltwirkungskategorien dargestellt sind, zeigt Abbildung 8 die Ergebnisse für alle drei Technologieentwicklungen anhand *einer* ausgewählten Wirkungskategorie, und zwar ‚Klimawandel‘. Im Unterschied zu Abbildung 7 sind die Emissionen aller für die Wirkungskategorie ‚Klimawandel‘ relevanten Treibhausgase bereits zu CO₂-Äquivalenten zusammengefasst und nicht einzeln dargestellt. Zusätzlich zu den Saldobalken ist ein zusammengefasster Balken dargestellt, der den Bereich angibt, in welchem sich die Treibhausgaseinsparungen je nach Technologieentwicklung bewegen.

Abbildung 8: Normierte Ergebnisse für die Umweltwirkungskategorie ‚Klimawandel‘ für das Basisszenario (PyroMar-Reinkraftstoff im Vergleich mit schwefelarmem Bunkeröl) für drei verschiedene Technologieentwicklungen. Oberer Abschnitt: Beiträge der einzelnen Lebenswegabschnitte. Unterer Abschnitt: Saldo. **Wie diese Grafik zu lesen ist:** Der letzte Balken bedeutet, dass bei der Bereitstellung und der Nutzung von 1 TJ PyroMar-Reinkraftstoff anstelle von schwefelarmem Bunkeröl CO₂-Äquivalente vergleichbar mit den jährlichen Durchschnittsemissionen von etwa 2 bis 8 EU-Bürgern eingespart werden können.

Ergebnisse

- Die größten Unterschiede zwischen den drei Technologieentwicklungsszenarien zeigen sich bei den Lebenswegabschnitten „katalytische Kondensation“, „Veresterung“ und „Weizenstroh-Ethanol“. Bei der katalytischen Kondensation ist der Wärmebedarf ausschlaggebend für die Unterschiede in der Treibhausgasbilanz, bei der Veresterung ist es die jeweils rückgewinnbare Katalysatormenge. Dabei ist gerade die Katalysatormenge der Veresterung im „konservativen“ Szenario eine Worst-case Abschätzung aus Experimenten im Labormaßstab, da noch keine Informationen zur Technologieentwicklung beim Scale-up vorliegen. Es ist aber davon auszugehen, dass der Prozess bei derart hohem Katalysatorbedarf wirtschaftlich unrentabel ist.

Analog zu der in Abbildung 8 anhand der Wirkungskategorie ‚Klimawandel‘ (Treibhausgasbilanz) dargestellten Bandbreite, welche sich aufgrund unterschiedlicher Technologieentwicklungsszenarien ergibt, zeigt Abbildung 9 die entsprechenden Bandbreiten für *alle* untersuchten Umweltwirkungskategorien.

Abbildung 9: Bandbreiten der normierten Ergebnisse (angegeben in Einwohnerdurchschnittswerten, EDW) für alle Umweltwirkungskategorien für das Basisszenario (PyroMar-Reinkraftstoff im Vergleich zu schwefelarmem Bunkeröl) für drei verschiedene Technologieentwicklungen.

*Der Phosphatgestein-Bedarf wurde mit 0,1 multipliziert, um im gleichen Diagramm dargestellt zu werden.

Wie diese Grafik zu lesen ist: Erläuterung für die Erstellung der Bandbreiten siehe Abbildung 8.

Ergebnisse

- Je nach Umweltwirkungskategorie ergeben sich im Basisszenario unterschiedlich große *Bandbreiten* für mögliche technische Entwicklungen. Diese Bandbreite ist besonders groß für die Umweltwirkungskategorien ‚Nicht-erneuerbarer Energieaufwand‘ und ‚Phosphatgestein-Bedarf‘. Erstere ist v. a. auf die Unsicherheit bzgl. des Energiebedarfs für die Pyrolyse und die Ethanol-Herstellung sowie die Unsicherheit bzgl. des Katalysator-Bedarfs für die Veresterung zurückzuführen. Letztere ergibt sich v. a. aus dem jeweils angesetzten Phosphatbedarf für die Herstellung von Weizenstroh-Ethanol (Enzymproduktion).
- Während im Basisszenario die Herstellung und Nutzung von PyroMar-Reinkraftstoff anstelle von schwefelarmem Bunkeröl sowohl nicht-erneuerbare Energieträger als auch Treibhausgasemissionen einspart, fallen die Ergebnisse für einige andere Umweltwirkungskategorien im Vergleich zu schwefelarmem Bunkeröl eindeutig schlechter aus. Der Phosphatgestein-Bedarf könnte perspektivisch zumindest gesenkt werden, wenn das im Pyrolysekoks enthaltene Phosphat rückgewonnen würde.
- Bei den Wirkungskategorien ‚Versauerung‘ und ‚Feinstaubbelastung‘ hängt die Ergebnisrichtung von der Technologieentwicklung ab.

Wesentliche Erkenntnisse

- Für das Basisszenario zeigen sich sowohl Umweltvorteile als auch -nachteile als auch uneinheitliche Ergebnisse für PyroMar-Reinkraftstoff im Vergleich zu schwefelarmem Bunkeröl.
- Bei PyroMar-Reinkraftstoff und konventionellem Schiffskraftstoff tragen die Lebenswegabschnitte in unterschiedlichem Maße zu den Ergebnissen der einzelnen Wirkungskategorien bei.
- Optimierungspotential für viele Umweltwirkungskategorien liegt beim Energiebedarf der Pyrolyse und der Ethanol-Herstellung sowie dem Einsatz des Katalysators für die Veresterung. In der Kategorie ‚Phosphatgestein-Bedarf‘ beeinflusst der Phosphateinsatz bei der Enzymproduktion für die Herstellung von Weizenstroh-Ethanol signifikant das Ergebnis.

6.1.2 Biogene Reststoffe

Die für die Pyrolyse eingesetzten biogenen Reststoffe unterscheiden sich in der Art der Bereitstellung und vor allem in der bei der Pyrolyse erzielten Ausbeute. Inwieweit dies einen Einfluss auf den Vergleich mit fossilem Schiffskraftstoff in der Wirkungskategorie ‚Klimawandel‘ hat, wird in Abbildung 10 untersucht.

Abbildung 10: Normierte Ergebnisse für die Umweltwirkungskategorie ‚Klimawandel‘ für den Vergleich von PyroMar-Reinkraftstoff mit schwefelarmem Bunkeröl für verschiedene biogene Reststoffe. Die eingesetzten Reststoffe werden auf Basis von 1 kt Biomasse Trockenmasse (TM), die für Pyrolyse und die Ethanol-Herstellung notwendig sind, verglichen. Oberer Abschnitt: Beiträge der einzelnen Lebenswegabschnitte. Unterer Abschnitt: Saldo.

Ergebnisse

- Die pro eingesetzter Tonne Biomasse Trockenmasse eingesparten CO₂-Äquivalente unterscheiden sich nur geringfügig für die unterschiedlichen für die Pyrolyse eingesetzten biogenen Reststoffe. Die Datenquelle für die Ausbeute von Landschaftspflegeheu und Strauchschnitt weicht von der Datenquelle für Stroh und Waldrestholz ab. Daher ist eine detailliertere Aussage zum Vergleich der Biomassen untereinander bei aktueller Datenlage nicht möglich.
- Die unterschiedlichen Ausbeuten bei der Pyrolyse führen zu einer unterschiedlichen Menge an energetisch verwertbarem Pyrolysekoks und damit zu einem abweichenden Beitrag der Gutschrift für Pyrolysekoks am Gesamtergebnis.

Wesentliche Erkenntnisse

- Die eingesetzten biogenen Reststoffe unterscheiden sich pro Tonne Gesamt-Trockenmasse in der Wirkungskategorie ‚Klimawandel‘ nur geringfügig.
- Das Ergebnis des Gesamtsystems wird bei geringer Produktausbeute vom Koppelprodukt Pyrolysekoks dominiert.

Exkurs: Vergleich mit alternativer Rohstoffnutzung

In Abbildung 10 wird davon ausgegangen, dass die gesamte Biomasse nur für PyroMar zur Verfügung gestellt wird – andernfalls würde sie auf dem Feld (Stroh, Landschaftspflegeheu), im Wald (Waldrestholz) oder beim Landschaftselement (Strauch- und Baumschnitt) verbleiben. Abbildung 11 gibt Antworten auf die Frage, was passiert, wenn die PyroMar-Produktion und eine stationäre Wärme- und Stromerzeugung (Kraft-Wärme-Kopplung, KWK) um dieselbe Biomasse konkurrieren. Sie zeigt die Ergebnisse der Ökobilanz für den Fall, dass der PyroMar-Produktion wie bisher unterschiedliche Biomasse zugeführt wird, und für den Fall, dass die Biomasse ansonsten für die KWK-Produktion verwendet wird. Dabei handelt es sich um ein typisches Nutzungssystem für die betrachteten lignozellulosehaltigen Rohstoffe.

Abbildung 11: Bandbreite der normierten Ergebnisse für die Umweltwirkungskategorien ‚Klimawandel‘ und ‚Feinstaubbelastung‘ des PyroMar-Reinkraftstoffs im Vergleich mit schwefelarmem Bunkeröl über den gesamten Lebensweg für verschiedene biogene Reststoffe im Vergleich mit Szenarien, bei denen eine alternative Reststoffnutzung berücksichtigt wird.

Ergebnisse

- Wenn die alternative Nutzung der Biomasse berücksichtigt wird, sind in der Wirkungskategorie ‚Klimawandel‘ für alle betrachteten biogenen Reststoffen Nachteile gegenüber dem konventionellen Schiffskraftstoff zu verzeichnen.
- In der Wirkungskategorie ‚Versauerung‘ ergibt sich durch die Berücksichtigung alternativer Biomasse-nutzung leicht geringere Vor- bzw. etwas größere Nachteile beim Vergleich mit konventionellen Schiffskraftstoffen.

Wesentliche Erkenntnisse

- Solange Biomasse gebraucht wird, um die fossile Strom- und Wärmeversorgung zu ersetzen, muss jede konkurrierende Nutzung von brennbarer Biomasse, die in großem Maßstab eingesetzt werden soll, sehr hohe Emissionsminderungen erzielen, um ökologisch vorteilhafter zu sein. Dies kann durch PyroMar im Basisszenario nicht erreicht werden. Daher sollten zunächst nur ungenutzte biogene Reststoffe für PyroMar genutzt werden.

Exkurs: Naturraumbeanspruchung durch Stroh

Da Getreidestroh aktuell als Reststoff zählt und nur in geringem Umfang außerhalb der Landwirtschaft genutzt wird, wird die Nutzung der Anbaufläche komplett dem (Haupt-)Produkt Getreidekorn zugerechnet. In einer zukünftigen Bioökonomie kann bei einem hohen Bedarf an zellulosehaltigen Rohstoffen (z.B. zur Herstellung von Plattformchemikalien) die Nachfrage nach Stroh steigen und ein überregionaler Markt für Stroh entstehen. In diesem Fall müssten Korn und Stroh als Koppelprodukte betrachtet werden und damit ein Teil der Flächennutzung (inkl. der damit verbundenen Treibhausgasemissionen) dem Stroh zugerechnet werden. Dies kann entweder durch eine Allokation geschehen oder – wie von uns exemplarisch gewählt – über eine „Schlechtschrift“ für die Bereitstellung von Einstreu aus Miscanthus. Abbildung 12 zeigt, wie sich dies auf die Wirkungskategorien ‚Klimawandel‘ und ‚Naturraumbeanspruchung‘ auswirken würde.

Abbildung 12: Bandbreite der normierten Ergebnisse für die Umweltwirkungskategorien ‚Klimawandel‘ und ‚Naturraumbeanspruchung‘ des PyroMar-Reinkraftstoffs im Vergleich mit schwefelarmem Bunkeröl über den gesamten Lebensweg für das Basisszenario im Vergleich mit einem Szenario, bei dem die Naturraumbeanspruchung des Strohs berücksichtigt wird.

Ergebnisse

- Wird die Naturraumbeanspruchung des Strohs berücksichtigt, so sind in der Wirkungskategorie ‚Klimawandel‘ etwas geringere Vorteile vor allem bei einer „konservativen“ Technologieentwicklung zu erwarten. Dies ist auf die Emissionen aufgrund Landnutzung und Landnutzungsänderung zurückzuführen.
- In der Wirkungskategorie ‚Naturraumbeanspruchung‘ ergeben sich durch die Berücksichtigung der Naturraumbeanspruchung von Stroh deutlich größere Nachteile.

Wesentliche Erkenntnisse

- Wird die Naturraumbeanspruchung beim Strohanbau berücksichtigt, so sind gerade in dieser Umweltwirkungskategorie dem PyroMar-Reinkraftstoff deutliche Nachteile zuzurechnen.

6.1.3 Mischungsverhältnis Veresterung

Abbildung 13 zeigt die Bandbreiten zweier mit unterschiedlichem Mischungsverhältnis bei der Veresterung von Bio-Öl mit dem Alkoholgemisch hergestellten PyroMar-Reinkraftstoffe für ausgewählte Wirkungskategorien im Vergleich zu schwefelarmem Bunkeröl. Zusätzlich zur Wirkungskategorie ‚Klimawandel‘ sind die Wirkungskategorien ‚Versauerung‘ und ‚Phosphatgestein-Bedarf‘ dargestellt. ‚Versauerung‘ beschreibt die Bemühungen, die Schwefeldioxid-Emissionen von Schiffskraftstoffen zu reduzieren. Die Wirkungskategorie ‚Phosphatgestein-Bedarf‘ wurde mit aufgenommen, weil sich hier die größten Unterschiede zwischen den beiden Mischungsverhältnissen ergeben.

Abbildung 13: Bandbreiten der normierten Ergebnisse (angegeben in Einwohnerdurchschnittswerten, EDW) für ausgewählte Umweltwirkungskategorien für den PyroMar-Reinkraftstoff hergestellt durch Veresterung mit verschiedenen Mischungsverhältnissen von Bio-Öl zu Alkoholgemisch im Vergleich zu schwefelarmem Bunkeröl.

*Der Phosphatgestein-Bedarf wurde mit 0,1 multipliziert, um im gleichen Diagramm dargestellt zu werden.

Ergebnisse

- Unterschiedliche Verhältnisse von Bio-Öl zu Alkoholgemisch führen zu geringen Unterschieden in den Umweltwirkungskategorien ‚Klimawandel‘ und ‚Versauerung‘, da die heizwertbezogenen CO₂-Äquivalente und SO₂-Äquivalente für das Alkoholgemisch und das Bio-Öl in etwa identisch sind.
- In der Umweltwirkungskategorie ‚Phosphatgestein-Bedarf‘ ergeben sich deutliche Vorteile für eine Veresterung im Verhältnis 3:1 im Vergleich zu einem Verhältnis 1:1. Diese Wirkungskategorie wird hauptsächlich vom Strohbedarf beeinflusst, welcher bei der 3:1-Mischung pro TJ Kraftstoff geringer ist. Zusätzlich wird bei der 1:1-Mischung Phosphat für die Enzymproduktion bei der Herstellung von Weizenstroh-Ethanol benötigt. Der Phosphatgestein-Bedarf könnte perspektivisch zumindest gesenkt werden, wenn das im Pyrolysekoks enthaltene Phosphat rückgewonnen würde.

Wesentliche Erkenntnisse

- Insgesamt hat die 3:1-Mischung vor allem aufgrund des geringeren Strohbedarfs deutliche Vorteile gegenüber der 1:1-Mischung.

6.1.4 Stromquelle

Anhand der Umweltwirkungskategorie ‚Klimawandel‘ wird erläutert, inwiefern sich eine unterschiedliche Bereitstellung des Stroms bei der Herstellung des PyroMar-Reinkraftstoffs auf den Vergleich desselben mit konventionellen Schiffskraftstoffen auswirkt. In Abbildung 14 wird ausgehend vom Basisszenario die Strombereitstellung variiert.

Abbildung 14: Normierte Ergebnisse für die Umweltwirkungskategorie ‚Klimawandel‘ des PyroMar-Reinkraftstoffs im Vergleich mit schwefelarmem Bunkeröl über den gesamten Lebensweg für verschiedene Stromquellen. Oberer Abschnitt: Beiträge der einzelnen Lebenswegabschnitte. Unterer Abschnitt: Saldo.

Ergebnisse

- Die größte Variation der Treibhausgasemissionen ergeben sich bei Pyrolyse, da dies der stromintensivste Lebenswegabschnitt ist.
- Eine geringfügige Verbesserung des Saldos in der Wirkungskategorie ‚Klimawandel‘ wird im Fall von rein erneuerbarer Energie beobachtet, die Verwendung eines Strommixes analog Marginalstrommix 2025 führt zu einer deutlichen Verschlechterung.

Wesentliche Erkenntnisse

- Durch Verwendung von rein erneuerbarem Strom können im Vergleich zu einem EU-Strommix 2030 geringfügige Verbesserungen erzielt werden. Müssen durch die Umsetzung des PyroMar-Konzeptes Kohlekraftwerke länger am Netz bleiben, so sind dennoch Vorteile gegenüber schwefelarmem Bunkeröl zu verzeichnen.

6.1.5 Szenarienzusammenschau

Um die gesamte Bandbreite an Möglichkeiten zu untersuchen, werden alle untersuchten Parameter (vgl. Abschnitt 5.1.2) *gleichzeitig* variiert. Abbildung 15 zeigt die gesamte Bandbreite des Vergleichs von PyroMar-Reinkraftstoff mit schwefelarmem Bunkeröl für alle untersuchten Umweltwirkungskategorien.

Abbildung 15: Bandbreiten der normierten Ergebnisse (angegeben in Einwohnerdurchschnittswerten, EDW) für alle Umweltwirkungskategorien für den PyroMar-Reinkraftstoff bei Variation aller im Projekt untersuchten Parameter im Vergleich zu schwefelarmem Bunkeröl mit und ohne Berücksichtigung alternativer Biomassenutzung (siehe Exkurs in Abschnitt 6.1.2). Der Exkurs zum Flächenbedarf, ebenfalls Abschnitt 6.1.2, ist nicht enthalten.

*Der Phosphatgestein-Bedarf wurde mit 0,1 multipliziert, um im gleichen Diagramm dargestellt zu werden.

Ergebnisse

- Die im Basisszenario eindeutigen Vorteile für PyroMar-Reinkraftstoff in den Kategorien ‚Klimawandel‘ und ‚Nicht-erneuerbarer Energiebedarf‘ werden bei Variation aller untersuchten Parameter aufgehoben. Nachteile ergeben sich in diesen Kategorien bei „konservativer“ Technologieentwicklung, wenn gleichzeitig die Stromquelle dem Marginalstrommix 2025 entspricht. Ebenso sind bei Berücksichtigung einer alternativen Biomassenutzung deutliche Nachteile zu verzeichnen.
- In anderen Wirkungskategorien sind bei „optimistischer“ Technologieentwicklung und dem Einsatz von erneuerbarem Strom oder auch bei Berücksichtigung alternativer Biomassenutzung Vorteile möglich.
- Ein möglichst geringer Phosphatgestein-Bedarf kann durch die Verwendung von Strauchschnitt statt Stroh, eine Veresterung von Bio-Öl und Alkoholgemisch im Verhältnis 3:1, einen möglichst geringen Phosphateinsatz zur Enzymproduktion für die Ethanol-Herstellung und perspektivisch auch durch eine Phosphatrückgewinnung aus dem Pyrolysekoks erzielt werden.

Wesentliche Erkenntnisse

- Für eine nachhaltige Produktion von Schiffskraftstoffen aus biogenen Reststoffen ist eine detaillierte Optimierung des Systems notwendig, um möglichst große Vorteile und geringe Nachteile zu erzielen.

6.1.6 Vergleich mit alternativen biogenen Kraftstoffen aus Stroh

Um das PyroMar-Konzept anderen Konzepten zur Herstellung von Schiffskraftstoffen gegenüberstellen zu können, müssen vergleichbare Randbedingungen gegeben sein. Inwiefern dies möglich ist, wird im Folgenden erläutert:

- **Gleicher Einsatzstoff:** Der erfolversprechendste Einsatzstoff für PyroMar – insbesondere auch aus Sicht ungenutzter Biomassepotenziale [Rettenmaier & Grehl 2023] – ist Stroh. Die Vergleiche finden daher auf dieser Basis statt.
- **Gleicher Strom- und Wärmemix:** Für alle Systeme wird für die Vergleiche entweder wie beim Basisszenario ein EU-Strommix 2030 und ein Marginalwärmemix 2025 angesetzt (oberer Teil in Abbildung 16) oder Strom aus Offshore-Windkraft und Marginalwärmemix 2025 angesetzt (unterer Teil in Abbildung 16).
- **Gleicher Technologie-Reifegrad:** Durch die Angabe von Bandbreiten werden mögliche Entwicklungen dargestellt. Für ausgereifere Technologien ergeben sich geringere Bandbreiten.

Die folgenden Systeme, die biogene Schiffskraftstoffe aus demselben landwirtschaftlichen Reststroh erzeugen, werden als Alternativen untersucht:

- Mild hydriertes und co-prozessiertes Bio-Öl (EU-Projekt BioMates)
- Bio-Methanol über die Vergasungs-Route

Diese Systeme stehen also in direktem Wettbewerb um den Rohstoff und werden in Abbildung 16 miteinander verglichen.

Abbildung 16: Bandbreite der normierten Ergebnisse für die Umweltwirkungskategorie ‚Klimawandel‘ des PyroMar-Rein-kraftstoffs sowie alternativer Kraftstoffe aus Stroh im Vergleich mit schwefelarmem Bunkeröl über den gesamten Lebensweg. Oberer Abschnitt: EU-Strommix 2030, Marginalwärmemix 2025, unterer Abschnitt: Windstrom offshore, Marginalwärmemix 2025.

Ergebnisse

- Pro Tonne eingesetzter Reststoff-Biomasse sind PyroMar- und BioMates-Kraftstoffe bei einem EU-Strommix 2030 in der Wirkungskategorie ‚Klimawandel‘ vergleichbar. Bei Verwendung von erneuerbarem Strom (hier Offshore-Windstrom) schneiden BioMates-Kraftstoffe etwas besser ab.
- Sowohl PyroMar- als auch BioMates-Kraftstoffe sind Bio-Methanol, welches über die Vergasungs-Route hergestellt wird, deutlich überlegen.

Um zu analysieren, weshalb die BioMates-Kraftstoffe besser abschneiden als PyroMar-Reinkraftstoffe, werden in Abbildung 17 Staffelbalkendiagramme für die Wirkungskategorie ‚Klimawandel‘ mit vergleichbaren Lebenswegabschnitten gezeigt.

- | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| ■ biogene Reststoffe (Pyrolyse) | ■ Konditionierung (Pyrolyse) | ■ Pyrolyse |
| ■ Weizenstroh-Ethanol | ■ Katalytische Kondensation | ■ Veresterung |
| ■ VLSFO | ■ Blending | ■ Logistik |
| ■ Kraftstoffnutzung | ■ biogene Reststoffe alt. Nutzen | ■ Gutschrift: Pyrolysekoks/Biogas |
| □ Gutschrift: Gasf. Prod. kat. Kond. | □ Gutschrift: Schweröl | ■ Saldo |

- | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| ■ biogene Reststoffe (Pyrolyse) | ■ Konditionierung (Pyrolyse) | ■ Pyrolyse |
| ■ Katalysator | ■ Wasserstoff | ■ Katalytische Hydrierung |
| ■ Raffinerie | ■ Logistik | ■ Kraftstoffnutzung |
| ■ biogene Reststoffe alt. Nutzen | ■ Gutschrift: Pyrolysekoks/Biogas | □ Gutschrift: Nebenprodukte |
| ■ Gutschrift: Kraftstoff | ■ Saldo | |

Abbildung 17: Ergebnisse für die Umweltwirkungskategorie ‚Klimawandel‘ des PyroMar-Reinkraftstoffs (oben) sowie des BioMates-Kraftstoffs (unten) im Vergleich mit schwefelarmem Bunkeröl über den gesamten Lebensweg für verschiedene Strommixe.

Ergebnisse

- Pro Tonne eingesetzter Biomasse sind die Emissionen und Gutschriften bei BioMates etwas größer als bei PyroMar. Insgesamt sind die Vorteile beider Systeme beim Basisszenario (EU-Strommix 2030) vergleichbar. Bei Verwendung ausschließlich erneuerbarer Energie (hier am Beispiel Offshore-Windstrom) schneidet BioMates aus Umweltsicht besser ab als PyroMar.
- Sowohl bei PyroMar als auch bei BioMates dominiert die Pyrolyse die Emissionen. Transporte und die Konditionierung des Stroh sind von untergeordneter Bedeutung.

Wesentliche Erkenntnisse

- Aus Klimaschutzsicht ist das BioMates-Konzept zu bevorzugen, zumal es auch in Validierungstests funktioniert hat. Wie bei PyroMar ist aber auch hier zu beachten, dass dies nur gilt, solange es keine alternative Nutzung für die Biomasse gibt.

6.2 Treibhausgasbilanz nach RED II

Die neugefasste Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED II) [Europäisches Parlament & Europäischer Rat 2018] schreibt vor, dass Biokraftstoffe ab dem 1. Januar 2021 mindestens 65 % Treibhausgaseinsparungen gegenüber einem fossilen Vergleichskraftstoff aufweisen müssen. Zudem gibt es einen Vorschlag zur Nutzung erneuerbarer und kohlenstoffarmer Kraftstoffe im Seeverkehr [Europäische Kommission 2021]. Dieser Vorschlag war zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieses Berichts noch nicht vom Europäischen Rat und Parlament verabschiedet. Daher sind die nachstehenden THG-Bilanzen, die gemäß der RED II berechnet wurden, vorläufig.

Abbildung 18: Prozentuale Einsparungen von THG-Emissionen im Vergleich zu fossilen Alternativen gemäß RED II für verschiedene Szenarien, Vergleich verschiedener Strommixe und Rohstoffe.

Wie diese Grafik zu lesen ist: Der erste Balken zeigt, dass der RED II-Grenzwert bei Verwendung von Stroh für die Pyrolyse sowie einem europäischen Strommix bei „typischer“ Technologieentwicklung eingehalten werden kann (der Strich in der Mitte des Balkens liegt oberhalb des Grenzwertes).

Ergebnisse

- Die THG-Intensität des Strommixes (vgl. Tabelle 6, S. 15) beeinflusst die Ergebnisse der THG-Bilanz gemäß den Rechenregeln der RED II signifikant. Bei einer THG-Intensität von weniger als 440 g CO₂-Äquivalente pro kWh kann das PyroMar-Konzept bei „typischer“ Technologieentwicklung 65 % THG-Emissionen im Vergleich zur fossilen Referenz einsparen. Dementsprechend wird dieses Ziel mit dem Strommix mit der höchsten THG-Intensität eines europäischen Flächenlands (Polen, 720 g CO₂-Äq. / kWh Strom) nur bei „optimistischer“ Technologieentwicklung erreicht.
- Bei Einsatz des europäischen Durchschnittstrommix können mit jedem biogenen Reststoff bei „typischer“ Technologieentwicklung nach den Rechenregeln der RED II mehr als 65 % der THG-Emissionen im Vergleich zur fossilen Alternative eingespart werden. Die Art des eingesetzten biogenen Reststoffes beeinflusst die Einsparung der THG-Emissionen nur in geringem Maße.

Wesentliche Erkenntnisse

- Unabhängig vom eingesetzten biogenen Reststoff können mit dem PyroMar-Konzept bei „typischer“ Technologieentwicklung und Einsatz des europäischen Durchschnittstrommix nach den Rechenregeln der RED II mehr als 65 % der THG-Emissionen im Vergleich zur fossilen Alternative eingespart werden.

7 Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen

Die Vorarbeiten zu dieser Studie – insbesondere die Arbeiten am Ökobilanzmodell, aber auch an diesem Dokument – waren zum Zeitpunkt der Durchführung der validierenden Motorentests bereits sehr weit fortgeschritten. Umso überraschender kam dann die Nachricht, dass die Motorentests nicht erfolgreich waren und die Validierung des PyroMar-Konzepts damit ausblieb. Hypothesen über die Gründe für das Scheitern wurden zwar entwickelt, jedoch konnten daraus entstandene Ideen im Rahmen dieses zu Ende gehenden Verbundvorhabens nicht mehr umgesetzt werden. Trotz der ausgebliebenen Validierung der Technologie haben wir uns entschlossen, Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen abzuleiten, da sich einige wissenschaftliche Erkenntnisse auch auf andere durch Pyrolyse von biogenen Reststoffen hergestellte Schiffskraftstoffe übertragen und wichtige Erkenntnisse für zukünftige F&E-Projekte gewinnen lassen.

7.1 Schlussfolgerungen

Die folgenden Schlussfolgerungen ergeben sich aus den in Kapitel 6 vorgestellten Ergebnissen und betreffen sowohl die im Bericht behandelte Hauptfrage „Wie und unter welchen Bedingungen kann verestertes Bio-Öl (PyroMar-Intermediat) die Ökobilanz von schwefelarmen Schiffskraftstoffen verbessern?“ als auch die in Abschnitt 3.1.1 definierten Unterfragen zur nachhaltigsten Biomasse, zum Mischverhältnis bei der Veresterung, zu Optimierungspotentialen, zu alternativen Verwendungsmöglichkeiten von Biomasse und zur Minderung der Treibhausgasemissionen gemäß den Rechenregeln der Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED II). Die Unterfrage nach dem Verhältnis, in welchem das PyroMar-Intermediat mit fossilem Kraftstoff gemischt werden soll, erübrigte sich aus Umweltschutzsicht, da sich in experimentellen Arbeiten der Partner eine große Mischungslücke zwischen circa 10 % und 90 % zeigte, so dass aus technischen Gründen nur ein niedrigprozentiger Blend und ein Reinkraftstoff darstellbar sind.

PyroMar versus fossile Kraftstoffe

Als Hauptergebnis lässt sich zusammenfassen, dass PyroMar-Kraftstoffe dasselbe Muster an ökologischen Vor- und Nachteilen aufweisen, das bereits seit Jahrzehnten für viele andere Biokraftstoffe und Bioenergieträger beobachtet werden kann: In den meisten Facetten der möglichen Ausgestaltung stehen Vorteilen in Bezug auf die Einsparung von Treibhausgasemissionen und nicht-erneuerbarer Energie Nachteile in den meisten anderen Umweltwirkungskategorien gegenüber. Obwohl also Klimavorteile erzielt werden können, sind PyroMar-Kraftstoffe nicht automatisch insgesamt umweltfreundlicher als fossile Kraftstoffe, nur weil bei ihrer Herstellung erneuerbare Ressourcen (u. a. Biomasse und erneuerbarer Strom) verwendet werden. Teilweise kommt es zu einer Verlagerung der Emissionen aus der Nutzungsphase in die Herstellungsphase, wie beispielsweise bei der Versauerung. Zwar wird bei der Nutzung biogener Kraftstoffe weniger Schwefeldioxid emittiert als bei der Nutzung von schwefelarmem Bunkeröl, dafür aber bei der Bereitstellung der Biomasse und der Herstellung der Kraftstoffe vergleichsweise mehr Emissionen mit versauerndem Potential freigesetzt.

Damit durch das PyroMar-Konzept tatsächlich Treibhausgasemissionen eingespart werden können, *muss folgende Voraussetzung erfüllt werden*: die eingesetzten *biogenen Reststoffe* (Stroh, Landschaftspflegeheu, Waldrestholz, Strauch- und Baumschnitt) *dürfen keiner bestehenden umweltfreundlichen Nutzung entzogen werden*. Ansonsten können indirekte Effekte (indirekte Reststoffnutzungs Konkurrenz, iRUC) dazu führen, dass keine Treibhausgaseinsparungen durch andere Nutzungen erzielt werden können und es damit insgesamt zu zusätzlichen Treibhausgasemissionen kommen kann. Dies gilt insbesondere auch für die hier nicht im Detail betrachtete stoffliche Nutzung dieser Reststoffe.

Mit Blick auf die Umweltwirkungskategorie ‚Klimawandel‘ und bezogen auf je eine Tonne Trockenmasse schneiden die untersuchten biogenen Reststoffe ähnlich ab, sofern diese durch Lufttrocknung auf einen

möglichst niedrigen Wassergehalt von < 20 % gebracht werden können. Es zeigt sich jedoch, dass bei Landschaftspflegeheu und insbesondere beim Baum- und Strauchschnitt ein beachtlicher bzw. überwiegender Teil der Umweltvorteile durch die Pyrolyse-Koppelprodukte Koks und Biogas erzielt wird. Inwiefern die dafür angesetzte energetische Nutzung sowie die erzielten Gutschriften im Hinblick auf die fortschreitende Strom- und Wärmewende noch realisiert werden können, müsste im Rahmen von systemischen Vergleichen untersucht werden, welche im Rahmen von PyroMar nicht vorgesehen waren. Der erfolgversprechendste Einsatzstoff für PyroMar, sowohl im Hinblick auf Pyrolyseöl-Ausbeute als auch aus Sicht ungenutzter Biomaspotenziale [Rettenmaier & Grehl 2023], ist Stroh.

Beim PyroMar-Konzept unterscheiden sich die für die Ressourcenverbräuche und Emissionen hauptverantwortlichen Prozesse bzw. Inputs je nach betrachteter Umweltwirkungskategorie, dennoch haben quer über alle Umweltwirkungskategorien insbesondere die Pyrolyse (hier: Strom- und ggf. Wärmebedarf) und die Bereitstellung der Rohstoffe für die Pyrolyse und für Lignozellulose-Ethanol relevante Anteile an den Umweltwirkungen. Das größte *Optimierungspotenzial* bei PyroMar, das durch Technologieentwicklung beeinflusst werden kann, liegt daher in der *Pyrolyse*. Hier ist es besonders wichtig, die Gesamtausbeute von Bio-Öl und Pyrolysekoks zu maximieren und mindestens die bei einer „typischen“ Technologieentwicklung unterstellten Effizienzen zu erzielen, idealerweise sogar die „optimistischen“ Effizienzen. Weiterhin führt der Einsatz von 100 % erneuerbarem Strom (Solarenergie/Windenergie) entlang des gesamten Lebensweges in allen untersuchten Umweltwirkungskategorien zu Verbesserungen. Das gewählte Eduktverhältnis von Bio-Öl zu Alkoholgemisch bei der Veresterung (3:1 oder 1:1) beeinflusst die Ergebnisse dagegen in geringerem Maße.

Insgesamt kann durch den Einsatz von PyroMar-Intermediaten je nach unterstellter Technologieentwicklung und verwendeter Stromquelle etwa ein Viertel bis drei Viertel der Emissionen in der Umweltwirkungskategorie Klimawandel eingespart werden. Daher und aufgrund der oben genannten Einschränkungen ist es unerlässlich, auch andere Einsparpotentiale der Schifffahrt im Blick zu behalten (geringeres Verkehrsaufkommen, Optimierung der Routen, Slow Steaming).

PyroMar im Vergleich zu alternativen Nutzungen derselben biogenen Reststoffe

Der Vergleich von PyroMar-Kraftstoffen mit anderen Biokraftstoffen, die aus demselben Ausgangsmaterial hergestellt werden, zeigt, dass sich die Bandbreiten zukünftiger industrieller Implementierungen überlappen und dass es auf die genaue Gestaltung der jeweiligen Prozesskette ankommt.

Beim BioMates-Konzept [Keller et al. 2022] wird ähnlich wie bei PyroMar ein Pyrolyseöl aus Biomasse hergestellt. Im Gegensatz zu PyroMar wird dieses jedoch nicht mit langkettigen Alkoholen verestert und ggf. mit schwefelarmem Bunkeröl geblendet, sondern mild hydriert und anschließend einer Mitverarbeitung in konventionellen Raffinerien zugeführt. In den Umweltwirkungskategorien ‚Klimawandel‘ und ‚Nicht-erneuerbarer Energieaufwand‘ können mit BioMates im Vergleich zu PyroMar bei Einsatz eines EU-Strommix 2030 ähnliche Vorteile, bei Einsatz von 100 % erneuerbarem Strom deutliche größere Vorteile erzielt werden. Auch in anderen Umweltwirkungskategorien schneidet BioMates bei Einsatz von 100 % erneuerbarem Strom vergleichbar mit PyroMar ab. Wie bei PyroMar ist aber auch hier zu beachten, dass dies nur gilt, solange die Biomasse keiner umweltfreundlichen Alternativnutzung entzogen wird.

Bio-Methanol, hergestellt durch Pyrolyse, Vergasung zu Synthesegas und anschließender Methanolsynthese schneidet bei typischer bis konservativer Technologieentwicklung in den Umweltwirkungskategorien ‚Klimawandel‘ und ‚Nicht-erneuerbarer Energieaufwand‘ ähnlich ab wie PyroMar-Reinkraftstoffe oder BioMates-Kraftstoffe.

Treibhausgasbilanzen nach der RED II

Wie bei den oben diskutierten Treibhausgasbilanzen nach den ISO-Normen für Ökobilanzen / Lebenszyklusanalysen (LCA) wird das Ergebnis der Treibhausgasbilanzen nach den Rechenregeln der RED II in erster Linie durch die zukünftige Technologieentwicklung sowie dem länderspezifischen Strommix bestimmt. Es zeigt sich, dass die geforderte 65 %-ige Emissionsreduktion nach RED II im „typischen“ Szenario erreicht werden kann, solange die THG-Intensität des zugrunde gelegten Strommixes geringer als 440 g CO₂-Äquivalente pro kWh ist. Die Art der eingesetzten biogenen Reststoffe und das gewählte Mischungsverhältnis von Bio-Öl zu Alkoholgemisch bei der Veresterung (3:1 oder 1:1) beeinflussen das Ergebnis nur in geringem Maße.

7.2 Handlungsempfehlungen

Auf der Grundlage der im vorangegangenen Abschnitt (7.1) gezogenen Schlussfolgerungen werden die folgenden Empfehlungen für Entscheidungsträger:innen in Forschung, Industrie und Politik abgeleitet:

Entscheidungsträger:innen in Forschung und Industrie:

- Die Pyrolyse verursacht die größten Umweltauswirkungen bei der Herstellung von PyroMar-Kraftstoffen. Sie sollte weiter optimiert werden, um maximale Effizienzen zu erreichen.
- Der Energiebedarf sollte durch geeignete Maßnahmen reduziert werden, sowohl der Strombedarf (z. B. für die Zerkleinerung) als auch der Wärmebedarf für den Prozess, der u. a. vom Wassergehalt der eingesetzten Biomasse abhängt. Letzterer kann durch eine optimale Lufttrocknung der Biomasse reduziert werden.
- Darüber hinaus sollten bei der konkreten Auslegung einer möglichen zukünftigen Anlage, die Schiffs-kraftstoffe durch Pyrolyse von Reststoffen herstellt, eine Reihe von Optimierungen berücksichtigt werden, die im Rahmen dieses Projekts nicht untersucht wurden und die sich als ökologisch vorteilhaft erweisen könnten. Diese sind:
 - Wo technisch und ökonomisch möglich, sollte eine Wärmeintegration / -verschaltung vorgesehen werden. Ansatzpunkte hierzu finden sich in [Heil et al. 2023; Peters & Matschuk 2023]. In diesem Zuge sollten auch Möglichkeiten zur Elektrifizierung der Wärmebereitstellung eruiert werden. Überschüssige Abwärme sollte möglichst genutzt werden.
 - Zumindest geringwertige Nutzung der wässrigen Fraktion aus der Pyrolyse zur Vermeidung der Entsorgung
- Angesichts der technischen Herausforderungen mit dem PyroMar-Intermediat scheint eine Stabilisierung des Pyrolyseöls mittels milder Hydrierung (z. B. BioMates-Konzept) zielführender zu sein.

Entscheidungsträger:innen in der Politik

Politische Entscheidungsträger:innen sollten bestehende Strategien, wie beispielsweise Bioökonomiestrategien auf EU-, mitgliedstaatlicher und regionaler Ebene, mit einem ganzheitlichen Biomassenutzungskonzept unterfüttern, welches nicht nur die energetische Biomassenutzung berücksichtigt, sondern auch die im Rahmen dieser Studie nicht untersuchte mögliche alternative stoffliche Nutzung der Biomasse. Dies ist dringend erforderlich angesichts (i) der sich absehbar verschärfenden Konkurrenz um biogene Reststoffe und Ackerflächen (u. a. durch die starken Anreize der RED II zur energetischen Nutzung) bei gleichzeitig begrenzten Potenzialen [Rettenmaier & Grehl 2023], (ii) der Alternativlosigkeit von erneuerbarem/grünem Kohlenstoff in der chemischen Industrie und (iii) des Risikos von potenziell verlorenen Investitionen in neue Technologien.

Bei der Entwicklung eines solchen Konzepts auf den verschiedenen räumlichen Ebenen muss sichergestellt werden, dass die jeweils untergeordnete Ebene berücksichtigt wird, d. h. die EU-Ebene muss die Ebene der Mitgliedsstaaten berücksichtigen, die wiederum die regionale Ebene berücksichtigen muss. Solche Pläne können dazu beitragen, Zielkonflikte zwischen Naturschutz, zweckgebundenem Anbau und anderen Nutzungsalternativen anzugehen und zu lösen. Die in Deutschland derzeit in Entwicklung befindliche Nationale Biomassestrategie (NABIS) ist ein erster wichtiger Schritt in diese Richtung [Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz et al. 2022]. An diesen schließt sich dann unmittelbar die Frage der Priorisierung möglicher Biomassenutzungen an:

- Solange nicht die *gesamte* Strom- und Wärmeversorgung auf nicht-biogene erneuerbare Energiequellen umgestellt ist, sollten nur *ungenutzte* Biomasserückstände und Flächen für Schiffs- oder Flugkraftstoff genutzt werden.
- Ist die gesamte Strom- und Wärmeversorgung eines Tages auf erneuerbare Energiequellen umgestellt, so können mit Kraftstoffen aus biogenen Reststoffen durch die Pyrolyse Umweltvorteile erzielt werden. Eine detaillierte Optimierung und Überprüfung der ökologischen Auswirkungen des Systems bei höherem TRL ist aber unerlässlich.

Darüber hinaus ist es wichtig, auch andere Einsparpotentiale der Schifffahrt im Blick zu behalten (geringeres Verkehrsaufkommen, Optimierung der Routen, Slow Steaming, verpflichtende Abnahme von Landstrom), wie sie teilweise in der FuelEU Maritime Initiative [Europäische Kommission 2021] angedacht sind.

Ausblick

Aus ökologischer Sicht bietet die Möglichkeit, Biomasse dezentral in relativ kleinen Pyrolyseanlagen zu einem Zwischenprodukt mit höherer Energiedichte zu verarbeiten, Vorteile gegenüber anderen fortschrittlichen Biokraftstoffen wie Lignozellulose-Ethanol oder Fischer-Tropsch-Kraftstoff (BtL) aus lignozellulosehaltiger Biomasse, die aufgrund der Skaleneffekte auf Großanlagen in der Größenordnung von 200.000 t/a Biomasseinsatz und mehr angewiesen sind. Dies lässt sich zwar nicht direkt aus den Ökobilanzergebnissen ableiten, aber nach Hinzunahme der lokalen Umweltwirkungen (Verkehrsaufkommen, betroffener Umkreis einer Anlage) sowie mit Blick auf die Biomassepotenziale deuten sich gewisse Vorteile für pyrolyse-basierte Konzepte an.

Das PyroMar-Projekt folgt der Philosophie, ausschließlich auf biogene Reststoffe als Einsatzstoffe zu setzen. Letztendlich wird für zukünftige Schiffskraftstoffe aber vermutlich auch die Annex IX-Liste der RED II bzw. entsprechende Listen von Nachfolge-Richtlinien darüber entscheiden, welche Einsatzstoffe als „fortschrittlich“ gelten. Dazu können auch bestimmte Arten von Anbaubiomasse zählen. Bei einem etwaigen Nachfolgeprojekt sollten letztere zusätzlich in die Betrachtung einbezogen werden.

Gerade im Schiffssektor, wo es auf absehbare Zeit wenige Alternativen zu flüssigen, meist kohlenwasserstoff-basierten Kraftstoffen für Verbrennungsmotoren gibt, könnten Kraftstoffe, die mittels Pyrolyse aus biogenen Reststoffen hergestellt werden, aus Umweltsicht Vorteile bringen. Allerdings sind die Entwicklungen in Richtung alternativer Schiffskraftstoffe derzeit sehr dynamisch und auch andere Biokraftstoffe wie Bio-LNG und Bio-Methanol (z. B. 60 kt/a-Anlage in Delfzijl/Niederlande [Hobson 2018]) stehen zur Debatte. Insofern wird es auch auf die Entscheidungen der Reedereien ankommen, auf welche Antriebstechnologie bzw. -technologie sie für neugebaute bzw. umzurüstende Schiffe setzen.

8 Haftungsausschluss und Danksagung

Das diesem Bericht zugrundeliegende Vorhaben wird mit Mitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) unter dem Förderkennzeichen 03EI5412 gefördert. Die Verantwortung für seinen Inhalt liegt bei den Autor:innen.

Die Autor:innen bedanken sich beim BMWK für die Projektförderung, beim Projektträger Jülich (PtJ) für die Begleitung, bei den Mitgliedern des projektbegleitenden Ausschusses für die Unterstützung sowie bei der Firma Clariant, Standort Straubing für die Bereitstellung von Sunliquid®-Ethanol. Darüber hinaus danken wir unseren Projektpartnern Fraunhofer UMSICHT und LKV Rostock ganz herzlich für die Bereitstellung von Informationen und Daten, welche die Grundlage dieser Ökobilanz bilden. Außerdem möchten wir unseren ifeu-Kollegen Claudius Grehl und Guido Reinhardt für wertvolle Diskussionen, Kommentare und Unterstützung bei der Erstellung des Berichts danken.

9 Abkürzungen

a	Jahr
AFP	Ablative Schnellpyrolyse (engl. ablative fast pyrolysis)
aLU	attributive Landnutzung (engl. attributional land use)
aLUC	attributive Landnutzungsänderung (engl. attributional land-use change)
aLULUC	attributive Landnutzung und Landnutzungsänderung (engl. attributional land use & land-use change)
AP	Arbeitspaket
BHKW	Blockheizkraftwerk
BMWK	Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz
CO ₂	Kohlenstoffdioxid
dLUC	direkte Landnutzungsänderung (engl. direct land-use change)
ECA	Emission Control Area
EU	Europäische Union
EDW	Einwohnerdurchschnittswerte
Gasf. Prod. Kat. Kond.	Gasförmige Produkte der katalytischen Kondensation
HCl	Chlorwasserstoff
IFEU	Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg gGmbH
ILCD	International Reference Life Cycle Data System
iLUC	Indirekte Landnutzungsänderung (engl. indirect land-use change)
ISO	Internationale Organisation für Normung
kg	Kilogramm
km	Kilometer
kt	Kilotonne
kWh	Kilowattstunden
KWK	Kraft-Wärme-Kopplung
LCA	Ökobilanz (engl. life cycle assessment), in diesem Projekt übersichtsartig durchgeführt
LCI	Sachbilanz (engl. life cycle inventory)
LCIA	Wirkungsabschätzung (engl. life cycle impact assessment)
LKW	Lastkraftwagen
LP-Heu	Landschaftspflegeheu
m	Meter
MJ	Megajoule
NH ₃	Ammoniak
NO _x	Stickstoffoxide
RED	Erneuerbare-Energien-Richtlinie (engl. Renewable Energy Directive)
t	Tonne (metrisch)
THG	Treibhausgas
TM	Trockenmasse
TJ	Terrajoule
TRL	Technologie-Reifegrad (engl. technology readiness level)
VLSFO	schwefelarmes Bunkeröl (engl. very low sulphur fuel oil)

10 Literatur

- Ajdari, S. (2021): Biomethanol: Production and Use as Fuel. In: *ETIP-B-SABS 2 project reports*. RISE.
- Borken, J., Patyk, A., Reinhardt, G. A. (1999): Basisdaten für ökologische Bilanzierungen. Vieweg, Braunschweig/Wiesbaden, Germany.
- BTG Bioliquids (2023a): Green Fuel Nordic - A true trailblazer. <https://www.btg-bioliquids.com/plant/green-fuel-nordic-liekka-finland/> (last accessed: 07/04/2023).
- BTG Bioliquids (2023b): Pyrocell - From sawdust to tank. <https://www.btg-bioliquids.com/plant/pyrocell-gavle-sweden/> (last accessed: 07/04/2023).
- Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (2022): Eckpunkte für eine Nationale Biomassestrategie (NABIS). Berlin, Deutschland. <https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Wirtschaft/nabis-eckpunktetpapier-nationale-biomassestrategie.html>.
- Clariant Ltd (2022): Clariant produziert das erste kommerzielle sunliquid®-Zellulose-Ethanol in der neuen Anlage in Podari, Rumänien. In: *Clariant Ltd.*,
- CML (2016): CML Impact Assessment V4.8. Institute of Environmental Sciences (CML), Leiden, The Netherlands.
- Detzel, A., Kauertz, B., Grahl, B., Heinisch, J. (2016): Prüfung und Aktualisierung der Ökobilanzen für Getränkeverpackungen. In: Umweltbundesamt (ed.): *UBA-Texte*, 19/2016, Im Auftrag des Umweltbundesamtes. Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg (ifeu), Heidelberg, Germany. <https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/pruefung-aktualisierung-der-oekobilanzen-fuer>.
- Ecoinvent (2020): Ecoinvent database V3.7.1. Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, Switzerland.
- Europäische Kommission (2021): Vorschlag für eine Verordnung des europäischen Parlaments und des Rates über die Nutzung erneuerbarer und kohlenstoffarmer Kraftstoffe im Seeverkehr und zur Änderung der Richtlinie 2009/16/EG. COM(2021) 562 final.
- Europäische Kommission (2022): Durchführungsverordnung (EU) 2022/996 der Kommission vom 14. Juni 2022 über die Vorschriften für die Überprüfung in Bezug auf die Nachhaltigkeitskriterien und die Kriterien für Treibhausgaseinsparungen sowie die Kriterien für ein geringes Risiko indirekter Landnutzungsänderungen. In: *Amtsblatt der Europäischen Union*, L 168.
- Europäisches Parlament, Europäischer Rat (2009): Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und zur Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinien 2001/77/EG und 2003/30/EG. In: *Amtsblatt der Europäischen Union*, L140/16. <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2009/28/oj>.
- Europäisches Parlament, Europäischer Rat (2018): Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen (Neufassung). In: *Amtsblatt der Europäischen Union*, L 328/82. <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj>.
- European Commission (2016): EU reference scenario 2016: Energy, transport and GHG emissions - Trends to 2050. Publications Office, Luxembourg.
- Fehrenbach, H., Keller, H., Abdalla, N., Rettenmaier, N. (2020): Attributive Landnutzung (aLU) und attributive Landnutzungsänderung (aLUC): Eine neue Methode zur Berücksichtigung von Landnutzung und Landnutzungsänderungen in Ökobilanzen, Version 2.1 von ifeu paper 03/2018. ifeu - Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg, Heidelberg, Deutschland. www.ifeu.de/ifeu-papers/.

- Fehrenbach, H., Rettenmaier, N., Reinhardt, G., Busch, M. (2019): Festlegung des Indikators für die Bilanzierung der Ressource Fläche bzw. Naturraum in Ökobilanzen. In: *ifeu papers*, 02/2019. ifeu - Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg, Heidelberg. www.ifeu.de/ifeu-papers/.
- Heil, V., Schümann, U., Langschwager, F., Rettenmaier, N. (2023): Umsetzungskonzept zur Vorbereitung der Übergabe in die Privatwirtschaft, Version 01. In: *PyroMar-Projektberichte*, gefördert vom BMWK unter dem Förderkennzeichen 03EI5412. Fraunhofer UMSICHT, Oberhausen.
- Hobson, C. (2018): Renewable Methanol Report. ATA Markets Intelligence S.L on behalf of the Methanol Institute.
- IFEU (2023): Continuously updated internal IFEU database. IFEU - Institute for Energy and Environmental Research Heidelberg, Heidelberg, Germany.
- IPCC (2021): Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.
- ISO (2021a): ISO 14040:2021 Umweltmanagement - Ökobilanz - Grundsätze und Rahmenbedingungen.
- ISO (2021b): ISO 14044:2021 Umweltmanagement - Ökobilanz - Anforderungen und Anleitungen.
- JRC-IES (2012): The International Reference Life Cycle Data System (ILCD) Handbook. Joint Research Centre - Institute for Environment and Sustainability (JRC-IES), Ispra, Italy. 72 p. <https://doi.org/10.2788/85727>.
- Keller, H., Rettenmaier, N., Grehl, C. (2022): Environmental Assessment of Bio-based Refinery Intermediates. In: *BioMates project reports*, supported by the EU's Horizon 2020 programme under GA No. 727463. IFEU – Institute for Energy and Environmental Research Heidelberg, Heidelberg, Germany. <https://www.ifeu.de/en/publication/Environmental-Assessment-of-Bio-based-Refinery-Intermediates/>.
- de Leeuw, F. A. A. M. (2002): A set of emission indicators for long-range transboundary air pollution. *Environmental Science & Policy*, Vol. 5, No. 2, pp. 135–145. [https://doi.org/10.1016/S1462-9011\(01\)00042-9](https://doi.org/10.1016/S1462-9011(01)00042-9).
- Peters, M., Matschuk, K. (2023): Verfahrenstechnische Konzepte zur Maßstabsvergrößerung Teil 02: Alkoholkondensation und Veresterung, Version 01. In: *PyroMar-Projektberichte*, gefördert vom BMWK unter dem Förderkennzeichen 03EI5412. Fraunhofer UMSICHT, Oberhausen.
- Ravishankara, A. R., Daniel, J. S., Portmann, R. W. (2009): Nitrous oxide (N₂O): the dominant ozone-depleting substance emitted in the 21st century. *Science (New York)*, Vol. 326, No. 5949, pp. 123–125. <https://doi.org/10.1126/science.1176985>.
- Reinhardt, G., Rettenmaier, N., Vogt, R. (2019): Festlegung des Indikators für die Bilanzierung der Ressource Phosphat in Umweltbewertungen. In: *ifeu papers* 01/2019. ifeu - Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg, Heidelberg. www.ifeu.de/ifeu-papers/.
- Rettenmaier, N., Grehl, C. (2023): Literaturstudie zu Biomassepotenzialen, konkurrierenden Verwendungen und Absatzpotenzialen, Version 02. In: *PyroMar-Projektberichte*, gefördert vom BMWK unter dem Förderkennzeichen 03EI5412. IFEU - Institut für Energie- und Umweltforschung, Heidelberg.
- Sala, S., Benini, L., Mancini, L., Pant, R. (2015): Integrated assessment of environmental impact of Europe in 2010: data sources and extrapolation strategies for calculating normalisation factors. *The International Journal of Life Cycle Assessment*, Vol. 20, No. 11, pp. 1568–1585. <https://doi.org/10.1007/s11367-015-0958-8>.
- Schulzke, T., Heil, V., Matschuk, K., Peters, M. (2023): Massen- und Energiebilanzen für PyroMar: Daten für die ablative Schnellpyrolyse, Alkoholkondensation und Veresterung. Fraunhofer UMSICHT, Oberhausen.
- Schümann, U., Langschwager, F. (2023): Massen- und Energiebilanzen für PyroMar: Daten für das Blending. LKV Rostock, Rostock.

VDI (2012): VDI Standard 4600: Kumulierter Energieaufwand (KEA) - Begriffe, Berechnungsmethoden. VDI (Verein Deutscher Ingenieure) e.V. / Beuth Verlag GmbH, Düsseldorf / Berlin, Deutschland. <https://www.vdi.de/richtlinien/details/vdi-4600-kumulierter-energieaufwand-kea-begriffe-berechnungsmethoden>.

WMO (World Meteorological Organization) (2010): Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2010. Global Ozone Research and Monitoring Project - Report No. 52. World Meteorological Organization, Geneva, Switzerland. <https://csl.noaa.gov/assessments/ozone/2010/>.

11 Anhang

Abbildung 19: Lebensweg des PyroMar-Prozesses bei Herstellung eines Blend-Kraftstoffes und des Referenzsystems. VLSFO: Very Low Sulphur Fuel Oil - schwefelarmes Bunkeröl. BHKW: Blockheizkraftwerk.